

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Psychomotoriktherapie PMT1013

Bachelorarbeit

Eingangsdagnostik in der Psychomotoriktherapie

Empirische Untersuchung zum aktuellen Stand in der Praxis und Vergleich mit dem an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich gelehrteten Diagnostikkonzept

Eingereicht von: Lea Huwyler / Julia Keller

Begleitung: Myrtha Häusler (Stellvertretung: Ueli Müller)

Baden, 17. Februar 2013

Abstract

Die Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie dient der Abklärung des Therapiebedarfs eines Kindes. In der vorliegenden Bachelorarbeit wird untersucht, wie Psychomotoriktherapeutinnen, die ihre Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) zwischen 2004 - 2012 abgeschlossen haben, ihre psychomotorische Erstabklärung im Jahr 2012 aufbauen. Ziel der empirischen Untersuchung ist es, den aktuellen Stand der Eingangsdiagnostik in der Praxis zu erheben und diesen mit dem an der HfH gelehrteten Diagnostikkonzept zu vergleichen. Zusätzlich wird analysiert, inwiefern sich die Berufserfahrung und das Abschlussjahr auf die Vorgehensweise einer Therapeutin auswirken.

Zur Erhebung der Daten wurde in Anlehnung an das Diagnostikkonzept ein Online-Fragebogen erstellt. Die Auswertung der Umfrage zeigt, dass die grosse Mehrheit der Befragten in der Regel mehr als ein Treffen vereinbart, sich an der Problematik des Kindes orientiert und das Spielverhalten, den Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ so wie die Kind-Umwelt-Interaktion erfasst. Etwas weniger als die Hälfte geht sowohl hypothesengeleitet als auch mehrdimensional vor. Mit zunehmender Berufserfahrung wendet eine Therapeutin häufiger eine freie und seltener eine systematische Spielbeobachtung an.

Dank

Wir möchten uns bei folgenden Personen, die uns bei unserer Bachelor-Arbeit unterstützt haben, herzlich bedanken:

- In erster Linie bei Myrtha Häusler und Ueli Müller für die Betreuung und Beratung. Myrtha Häusler begleitete uns sowohl als Betreuungsperson wie auch als Expertin und engagierte sich unermüdlich für unsere Fragen. Ueli Müller übernahm während den ersten beiden Kolloquien die Stellvertretung von Myrtha Häusler, die ihr Sabbatical hatte. Gleichzeitig besuchten wir bei ihm die Methodenberatung und konnten von ausführlichen Besprechungen und einer kompetenten Begleitung profitieren.
- Dem *astp* (Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten) für den Versand des E-Mails mit dem Link zur Umfrage und allen Psychomotoriktherapeutinnen, die daraufhin an der Umfrage teilgenommen haben.
- Peter Hassler für die Einführung ins ‚LimeSurvey‘, wodurch möglich wurde, unsere Umfrage internetgestützt durchzuführen.
- Isabelle Keller für das sorgfältige Lektorat und die Beratung beim Schreiben.
- Unseren Partnern, Freunden und Familien für ihre Unterstützung und den kritischen Blick auf die Texte.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	11
1.1 Vorwissen zum Thema Eingangsdiagnostik in der Psychomotorik	11
1.2 Begründung der Themenwahl	12
1.3 Rahmenbedingung	12
1.4 Zielsetzung	13
1.5 Aufbau der Arbeit	13
2. Theoretischer Hintergrund: Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie	15
2.1 Begriffsklärung: Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie	15
2.1.1 Psychomotorik	15
2.1.2 Eingangsdiagnostik	15
2.2 Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie im Ausbildungskonzept an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich	16
2.2.1 Der Weg zu einem neuen Diagnostikkonzept	16
2.2.2 Aufbau des Diagnostikkonzepts	19
2.2.3 Dimensionen des Ablaufschemas	21
2.2.3.1 Vorinformationen	21
2.2.3.2 Spielverhalten	22
2.2.3.3 Motorik und Wahrnehmung	23
2.2.3.4 Andere Entwicklungsbereiche	25
2.2.3.5 Auswertungsgespräch	27
2.3 Herleitung der Forschungsfrage zum Thema Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie	28
2.3.1 Problemdefinition	28
2.3.2 Fragestellungen und Hypothesen	29
3. Methodisches Vorgehen: Erstellung und Durchführung der Empirischen Untersuchung	31
3.1 Erhebungsinstrument Online-Fragebogen	31
3.1.1 Die Befragung	31
3.1.2 Web-Survey	32

3.2 Konstruktion der Stichprobe	32
3.3 Zugang zur Stichprobe	33
3.4 Erstellung des Online-Fragebogens	34
3.4.1 Äussere Gestaltung des Fragebogens	34
3.4.2 Teil A - Allgemeine Angaben zur Person	35
3.4.3 Teil B - Ablauf Erstabklärung	36
3.4.4 Teil C - Informationen zum Kind	37
3.4.5 Teil D - Spielverhalten	38
3.4.6 Teil E - „Motorik und Wahrnehmung“	38
3.4.7 Teil F - „Andere Entwicklungsbereiche“	39
3.4.8 Teil G - Kind-Umwelt-Interaktion	40
3.4.9 Teil H - Rückmeldung	41
3.4.10 Teil I - Weiteres	41
3.4.11 Teil J - Ende der Umfrage	41
3.5 Durchführung der Online-Befragung	42
3.5.1 Pretest	42
3.5.2 Rücklauf	42
3.5.3 Abbrüche	42
3.6 Datenaufbereitung	43
3.7 Datenauswertung	45

4. Ergebnisse zum aktuellen Stand der Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie **47**

4.1 Beschreibung der definitiven Stichprobe	47
4.2 Teil B - Ablauf der Abklärung - Darstellung der Ergebnisse	49
4.3 Teil C - Informationen zum Kind - Darstellung der Ergebnisse	54
4.4 Teil D - Spielverhalten des Kindes - Darstellung der Ergebnisse	55
4.5 Teil E - Motorik und Wahrnehmung - Darstellung der Ergebnisse	56
4.6 Teil F - Andere Entwicklungsbereiche - Darstellung der Ergebnisse	58
4.7 Teil G - Kind-Umwelt-Interaktion - Darstellung der Ergebnisse	59
4.8 Teil H - Rückmeldung - Darstellung der Ergebnisse	61
4.9 Teil I - Bemerkungen - Darstellung der Ergebnisse	62
4.10 Beantwortung der Unterfragestellungen „Mehrdimensionalität“ und „hypothesengeleitetes Vorgehen“	64
4.11 Beantwortung der Hypothesen	66
4.12 Beantwortung der Forschungsfrage	67

5. Diskussion, Schlussfolgerungen und Ausblick	71
5.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse	71
5.2 Methodendiskussion	76
5.3 Schlussfolgerungen für die Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie	77
5.4 Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf im Bereich Eingangsdiagnostik	79
5.4 Reflexion des Arbeitsprozesses	81
Abkürzungsverzeichnis	83
Literaturverzeichnis	85
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	87
Anhang	

1. Einleitung

1.1 Vorwissen zum Thema Eingangsdiagnostik in der Psychomotorik

In unserem Studium als Psychomotoriktherapeutinnen an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) ist uns das Thema Diagnostik und im Besonderen die Eingangsdiagnostik in verschiedenen Modulen begegnet. Diagnostik gilt als eine der Kernkompetenzen der pädagogisch-therapeutischen Arbeit, weshalb das Thema in der Ausbildung vertieft behandelt wird. In einer ersten Phase wurden uns die Grundlagen von Beobachtungsverfahren vorgestellt und ausserdem aufgezeigt, wie sich die aktuelle Förderdiagnostik im Laufe der Zeit gewandelt und entwickelt hat.

In der Bewegungsdiagnostik lernten wir anhand verschiedener Verfahren die Bewegung des Kindes zu beobachten, zu beschreiben und zu messen. Die Verfahren beziehen sich vor allem auf den motorischen Bereich und reichen von Inventaren bis hin zu standardisierten, normierten Testverfahren. Mit Hilfe normierter Tests kann ein Kind an einer objektiven Altersnorm gemessen werden. Auch wurden Bezüge zur Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung (ICF) hergestellt. Im Rahmen einer Blockwoche erhielten wir einen Überblick über die Dimensionen der Eingangsdiagnostik in der Psychomotorik und beschäftigten uns mit dem Verfassen von Berichten. Im Speziellen wurde uns das von Susanne Amft¹ und Myrtha Häusler² entwickelte Diagnostikkonzept vorgestellt.

Nach dem Modul „Förderdiagnostischen Bericht“ hatten wir erstmals Gelegenheit, selber den Therapiebedarf eines Kindes abzuklären. Die ersten Erfahrungen zeigten uns, dass es sich lohnt, verschiedene Entwicklungsbereiche wie auch das soziale Umfeld des Kindes zu erfassen, um sinnvolle Therapie- und Förderansätze herausarbeiten zu können.

¹ Leiterin Departement Pädagogisch-therapeutische Berufe der HfH, Diplom Motologin

² Dozentin, Departement Pädagogisch-therapeutische Berufe der HfH, Sonderpädagogin und Psychomotoriktherapeutin

1.2 Begründung der Themenwahl

Wie oben erwähnt, wird im Studiengang Psychomotoriktherapie an der HfH das Diagnostikkonzept nach Amft und Häusler gelehrt. Wir konnten die vorgeschlagene Vorgehensweise bei einer Erstabklärung in den Praktika bereits erproben. Die Wahl der Verfahren erwies sich als herausfordernd und verlangte eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Kind und seinem Umfeld. Es wurde uns klar, dass bereits beim Erstkontakt der Boden für eine Beziehung gelegt wird und es daher wesentlich ist sowohl ein geeignetes Verfahren als auch ein dem Kind angepasstes Vorgehen zu wählen. Eine sorgfältige Planung hilft dem Kind den Therapiestart zu erleichtern. Dabei diente das Diagnostikkonzept als Orientierungshilfe.

Die Auseinandersetzung mit dem Thema führte uns zur Frage, wie Psychomotoriktherapeutinnen im Praxisfeld bei der Erstabklärung eines Kindes vorgehen. Zudem stellte sich im Gespräch mit Myrtha Häusler heraus, dass sie daran interessiert ist, die Nutzung des gelehrt Diagnostikkonzepts in der Praxis zu erheben. Daraus entstand die Idee, die AbgängerInnen des Studiengangs Psychomotorik an HfH zu befragen.

1.3 Rahmenbedingung

Das Diagnostikkonzept des Studiengangs Psychomotoriktherapie an der HfH wurde im Jahr 2002 von Amft und Häusler entwickelt. Das Ablaufschema entstand in Anlehnung an die logopädische Befunderhebung, wie sie dargestellt ist in: Flossmann und Tockfuss (1994). Von Häusler wird dieses Konzept seit zehn Jahren in der Aus- und Weiterbildung gelehrt.

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit erheben wir mithilfe einer Online-Umfrage den aktuellen Stand der Eingangsdiagnostik in der Praxis. Anschliessend vergleichen wir die Ergebnisse mit dem Diagnostikkonzept.

1.4 Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist es, den aktuellen Stand der psychomotorischen Eingangsdiagnostik im Praxisfeld zu erheben und die Ergebnisse mit dem gelehrten Diagnostikkonzept des Studiengangs Psychomotoriktherapie der HfH zu vergleichen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen unter anderem zur Weiterentwicklung des Diagnostikkonzepts beitragen.

1.5 Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit setzt sich aus fünf Kapiteln zusammen und ist wie folgt gegliedert:

1. Einleitung
2. Theoretischer Hintergrund
3. Methodisches Vorgehen
4. Darstellung der Ergebnisse
5. Diskussion

Der theoretische Teil beinhaltet Definitionen für die verwendeten Begriffe, die Beschreibung des Diagnostikkonzepts sowie die Herleitung der Forschungsfrage. Im dritten Kapitel wird das methodische Vorgehen bei der empirischen Untersuchung dargestellt. Es wird auf das Erhebungsinstrument, die Stichprobe, die Durchführung sowie die Aufbereitung und Auswertung der Daten eingegangen. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse des Fragebogens veranschaulicht. Im fünften und letzten Kapitel werden die wichtigsten Befunde der Arbeit zusammengefasst und diskutiert. Daraus werden Schlussfolgerungen für die Psychomotorische Eingangsdiagnostik gezogen.

Abschliessend erfolgt ein Ausblick auf den weiteren Forschungsbedarf und eine kritische Reflexion des Arbeitsprozesses.

In dieser Bachelor-Arbeit wird jeweils die weibliche Form *Psychomotoriktherapeutin* verwendet, da die Mehrheit der berufsausübenden Fachpersonen weiblich ist. Hierbei ist immer auch das männliche Geschlecht gemeint. Dasselbe gilt für den Ausdruck die *Befragte*. Die verwendeten Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis (S. 83) zu finden.

2. Theoretischer Hintergrund: Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie

2.1 Begriffsklärung: Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie

2.1.1 Psychomotorik

Der Begriff Psychomotorik wird in der Deutschschweiz synonym verwendet mit dem Begriff Psychomotoriktherapie. Nachfolgend wird der Begriff Psychomotoriktherapie in unserem Verständnis definiert:

Psychomotorik ist eine ganzheitliche Therapie, welche von der Wechselwirkung zwischen Psyche und Motorik ausgeht. Die Bewegung wird als zentrales Medium genutzt, um das Individuum in seiner gesamten Entwicklung zu unterstützen. Durch vielfältige handlungs- und erlebnisorientierte Bewegungs- und Spielangebote kann das Kind Selbstwirksamkeit erleben und ein positives Selbstkonzept aufbauen. Grundlegend für die Arbeit sind die therapeutische Beziehung sowie die Erweiterung der Ressourcen des Kindes. In der Schweiz ist die Psychomotoriktherapie als pädagogisch-therapeutischer Beruf in der Heil- und Sonderpädagogik angesiedelt und bietet neben der Einzel- und Gruppentherapie auch Beratung und Prävention an.

2.1.2 Eingangsdiagnostik

Die Eingangsdiagnostik ist Teil der Diagnostik. Sie dient der ganzheitlichen Erfassung eines Kindes in verschiedenen Entwicklungsbereichen und einem besseren Verständnis für sein Verhalten. Dies geschieht anhand qualitativer und quantitativer Verfahren.

Qualitative Beobachtungen beschreiben die Qualität der Bewegungsausführung (z. B. Koordination, Kraftdosierung, Körperspannung). Ein quantitatives Verfahren misst die Anzahl erfolgreicher Versuche und/oder die Dauer einer Bewegungsabfolge (z. B. Aufziehen einer bestimmten Anzahl Perlen). Das Kind wird mit seinen Ressourcen und Problemstellungen betrachtet und bezüglich seines Entwicklungsalters eingeschätzt.

Auch das soziale Umfeld des Kindes wird erfasst. Erst nach dieser sorgfältigen Abklärung kann entschieden werden, ob eine Therapie angezeigt ist. Bei Therapiebedarf werden basierend auf den Erkenntnissen der Eingangsdagnostik erste Arbeitshypothesen und Förderziele formuliert. Die diagnostischen Schritte sind im Übrigen wichtig, weil hier Kind und Therapeutin in Kontakt kommen und das Fundament für einen Beziehungsaufbau gelegt wird.

Die vorliegende Arbeit behandelt die Begriffe Eingangsdagnostik und Erstabklärung¹ als Synonyme. Zu beachten ist, dass der Begriff Erstabklärung ausschliesslich von Psychomotoriktherapeutinnen der Schweiz verwendet wird.

Die Erstabklärung umfasst die diagnostischen Schritte vom Zeitpunkt der Anmeldung eines Kindes bis zum Therapieentscheid.

2.2 Eingangsdagnostik in der Psychomotoriktherapie im Ausbildungskonzept an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich

2.2.1 Der Weg zu einem neuen Diagnostikkonzept

Die Psychomotoriktherapie ist seit ihrem Bestehen in der Deutschschweiz als pädagogisch-therapeutischer Beruf in der Heilpädagogik angesiedelt. Die Eingangsdagnostik der Deutschschweizer Psychomotoriktherapie orientiert sich deshalb stark an der heilpädagogischen Diagnostik.

In der Diagnostik der Heil- und Sonderpädagogik gab es eine Entwicklung hin zur Förderdiagnostik:

„Grundsätze der Heilpädagogik bilden die Basis der Förderdiagnostik: Das Kind und sein Werdegang sollen verstanden werden. Es soll in „seinem Sosein“ angenommen werden. Angebote werden dem Kind so aufgezeigt, dass das Kind sie wahrnehmen kann. Erst mit Einbezug der unmittelbaren Umwelt entsteht eine sinnvolle Förderung. Diagnose und Förderung stellen eine prozessorientierte Einheit dar (Bundschuh, 1999, S. 57). Es sind diagnostische Verfahren einzusetzen, die direkte Ansatzpunkte für pädagogische und therapeutische Interventionen liefern (ebd., S. 49).“ (Eichenberger, 2010, S.24)

¹ Der Begriff Erstabklärung baut auf dem Begriff „Abklärung“ auf: „Der Begriff „Abklärung“ in Zusammenhang mit psychomotorischer Diagnostik und psychomotorischer Entwicklungsdiagnostik ist in Navilles Screening-Test zur Erfassung psychomotorischer Auffälligkeiten vorzufinden (1970-1974)“ (Eichenberger, 2010, S. 7).

Parallel zu diesen allgemeinen Entwicklungen bemühte man sich in der Eingangsdiagnostik der Psychomotorik um eine engere Verbindung von Abklärung und Therapie im Sinne der Förderdiagnostik (Häusler, 2003, S. 3). Dies bedeutet, dass verschiedene Entwicklungsbereiche des Kindes so wie sein soziales Umfeld erfasst und daraus Förderschwerpunkte abgeleitet werden.

Richtet man den Blick auf die Ausbildungsstätte in Zürich, zeichnet sich folgende Entwicklung ab: Vor 25 Jahren leitete Suzanne Naville den Studiengang Psychomotoriktherapie am Heilpädagogischen Seminar in Zürich. Sie ist die Begründerin der Deutschschweizer Psychomotoriktherapie und hat den Studiengang in Zürich aufgebaut. In dieser Zeit entwickelte Naville ein Abklärungsverfahren, welches noch heute häufig als „Naville-Kurztest“ bezeichnet wird (M. Häusler, pers. Mitteilung, März 2012). Der Kurztest findet bis heute Anwendung in der Praxis. Anhand bestimmter Bewegungsaufgaben wird die Grob-, Fein-, und Grafomotorik beobachtet und mit qualitativen Kriterien beschrieben. Der motorische Bereich steht im Zentrum, wobei auch allgemeine Beobachtungen zur Handlungskompetenz und zum Beziehungsverhalten des Kindes gemacht werden. Das Elterngespräch ist ebenfalls Teil der psychomotorischen Abklärung.

Im Jahre 2001 entstand aus dem Heilpädagogischen Seminar Zürich die „Hochschule für Heilpädagogik Zürich“ (HfH). Noch vor diesem Wechsel erweiterten die Ausbildungsstätten für Psychomotoriktherapie in Zürich und Basel ihre Diagnostik, indem sie der freien Spielbeobachtung mehr Gewicht einräumten. Dahinter stand das Ziel, das Kind in seinem natürlichen, alltagsnahen Verhalten zu beobachten (vgl. Häusler, 2003). Als Susanne Amft die Leitung des Studiengangs Psychomotoriktherapie an der HfH übernahm, strebte sie eine verstärkte wissenschaftliche Ausrichtung an. Auch die Unterrichtsinhalte zur Eingangsdiagnostik wurden entsprechend angepasst: Im Jahr 2002 erarbeiteten Susanne Amft und Myrtha Häusler ein neues Konzept für die Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie, welches 2003 erstmals unterrichtet wurde.

Um die einzelnen Schritte der Eingangsdiagnostik für die Lehre in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, entwickelten Amft und Häusler ein Baukastensystem, dies in

Anlehnung an die logopädische Befunderhebung bei Flossman und Tockfuss (1994, zitiert in Dickmann). Das Diagnostikkonzept wurde in den letzten zehn Jahren von Häusler in der Aus- und Weiterbildung an der HfH vermittelt. Im nächsten Kapitel wird genauer darauf eingegangen.

2.2.2 Aufbau des Diagnostikkonzepts

Das von Amft und Häusler erarbeitete Diagnostikkonzept beinhaltet ein konkretes Ablaufschema, an das sich Therapeutinnen halten können. Es handelt sich dabei um ein „Baukastensystem“ (Abbildung 1), welches die einzelnen Schritte einer Erstabklärung beinhaltet. Die diagnostischen Schritte werden in dieser Arbeit als Dimensionen bezeichnet und sind im Kapitel 2.2.3 genauer beschrieben.

Zusammenstellung: S. Amft & M. Häusler, August 2002, HfH Zürich. Das Ablaufschema lehnt sich an die logopädische Befunderhebung an, wie sie dargestellt ist in: Flossmann, I. u. Tockfuss, C. (1994). Logopädische Diagnostik bei kindlichen Sprach- und Sprechstörungen. In Dickmann, Ch. u.a. (Hrsg.) Logopädische Diagnostik von Sprachentwicklungsstörungen. (S. 1-8) Stuttgart: Thieme.

Abbildung 1: Ablauf der Eingangsdiagnostik & Verfahren

Das „Baukastensystem“ gibt einen Überblick über die einzelnen Dimensionen, welche im Verlauf der Eingangsdagnostik berücksichtigt werden sollten. Das darin enthaltene Ablaufschema dient als Orientierungshilfe bei der Durchführung einer Erstabklärung. Es wird empfohlen von oben nach unten vorzugehen. Mit Hilfe der einzelnen Schritte können verschiedene Blickwinkel eingenommen und damit das Kind ganzheitlich erfasst werden. Im diagnostischen Ablauf können sowohl qualitative als auch quantitative Verfahren verwendet werden, dazu zählen Inventare, standardisierte, normierte Verfahren wie auch einzelne Aufgaben (siehe Abb.1).

Bei der Anmeldung eines Kindes zur Abklärung liegt meist ein Anmeldeformular oder ein Bericht vor. Darin sind erste Informationen zum Kind enthalten. Zusätzliche Angaben können in eventuell vorhandenen Berichten von Lehrpersonen oder anderen Fachpersonen (ÄrztInnen, PsychologInnen) nachgelesen werden.

In einem ersten Treffen findet eine offene Spielsituation sowie ein Erstgespräch mit den Eltern statt. Die ersten Beobachtungen werden festgehalten und dienen dazu Arbeitshypothesen aufzustellen, Fragestellungen zu formulieren und weitere diagnostische Schritte zu planen. Bei einem zweiten, bzw. dritten Treffen werden verschiedene Verfahren passend zur Thematik des Kindes durchgeführt (siehe Abb.1: mittlere drei Kästchen). Der Ablauf ist insofern variabel, als dass die Verfahren in unterschiedlicher Anzahl und Reihenfolge eingeplant werden können.

Nach Abschluss der diagnostischen Verfahren werden die Ergebnisse durch die Therapeutin ausgewertet und zusammengefasst. Schliesslich erfolgt eine Rückmeldung an die beteiligten Personen. Diese erfolgt in der Regel mündlich in Form eines Auswertungsgesprächs mit den Eltern und allenfalls der Lehrperson und beinhaltet eine Empfehlung für das weitere Vorgehen. Zusätzlich wird meist ein schriftlicher Bericht erstellt.

Das Diagnostikkonzept ermöglicht ein „hypothesengeleitetes Vorgehen“. Dies bedeutet, dass die Therapeutin aufgrund der ersten Informationen und Beobachtungen Hypothesen zur Problematik des Kindes bildet. Diese bilden eine Entscheidungsgrundlage für die Planung weiterer diagnostischer Schritte. Da die Abklärung an zwei oder mehr Treffen stattfindet, wird dem Kind ermöglicht seine Fähigkeiten unabhängig von seiner Tagesform

zu zeigen. Zudem hat die Therapeutin zwischen den Treffen Zeit, um vertiefende Verfahren auszuwählen und sich entsprechend vorzubereiten.

Gemäss dem Ablaufschema kann die Therapeutin bei der Wahl der Verfahren die verschiedenen Entwicklungs- und Lebensbereiche des Kindes berücksichtigen. Damit wird „Mehrdimensionalität“ ermöglicht.

Häusler betont die grosse Flexibilität dieses Konzepts. Durch die vertiefte Erfassung bestimmter Bereiche können Schwerpunkt gesetzt werden. Zudem können laufend neu entwickelte oder neu normierte Testverfahren integriert werden (M. Häusler, pers. Mitteilung, Januar 2013).

2.2.3 Dimensionen des Ablaufschemas

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Dimensionen des Ablaufschemas (siehe Abb.1, S. 19) genauer beschrieben. Es werden zu jeder Dimension relevante Begriffe geklärt, mögliche Instrumente zu deren Erfassung erwähnt und die Ziele der Erhebung beschrieben.

2.2.3.1 Vorinformationen

Begriff Vorinformationen

Vorinformationen umfassen die Angaben, welche bei der Anmeldung eines Kindes zur Erstabklärung vorliegen. In der Regel erhält die Therapeutin Angaben zu den Personalien des Kindes, zum Anmeldegrund, bzw. zur Problemstellung wie auch zu Abklärungen durch andere Fachpersonen (Arzt, Psychologe, etc.), welche bis zum Zeitpunkt der psychomotorischen Erstabklärung erfolgt sind.

Instrumente

Die Vorinformationen können meist einem Anmeldeformular entnommen werden. Manche Kinder verfügen z.B. an der Schule bereits über eine Akte, die eingesehen werden kann.

Es kommt vor, dass die Therapeutin Einblick in Berichte und Dokumente von anderen Fachpersonen erhält.

Ziele

Mit Hilfe der vorliegenden Informationen kann die Erstabklärung den individuellen Voraussetzungen des Kindes angepasst werden.

In dieser Arbeit wird der Begriff Vorinformationen fortan durch „Informationen zum Kind“ ersetzt.

2.2.3.2 Spielverhalten

Begriff Spiel

Im Spiel können Denken, Fühlen und Handeln als Einheit erlebt werden. Das Spiel ermöglicht das Experimentieren und Erproben neuer Verhaltensweisen. Zudem kann das Kind unterschiedliche Rollenerfahrungen machen, Kooperation und Konkurrenz, sowie ein Miteinander oder ein Gegeneinander erleben. Selbständigkeit ist gefordert und wird gefördert. Daneben werden Flexibilität und Kreativität angeregt und zugelassen (vgl. Degen, 2011).

Instrumente

Zur Erfassung des Spielverhaltens wird eine offene Spielsituation angeboten, in der das Kind im vorbereiteten Therapieraum mit verschiedenen Materialien und Geräten frei spielen kann. Folgende Dimensionen können (nach Van der Kooij) beim Spielen beobachtet werden.

1. Verhalten (sensomotorisches, emotionales, kognitives und soziales Verhalten)
2. Spielintensität (Intrinsische Motivation, Kontrollüberzeugung, „so-tun-als-ob“)
3. Spielzeug / Material

Ziele

In der offenen Spielsituation können die Spielintensität beobachtet und Verhaltensbeobachtungen im sensomotorischen, emotionalen, sozialen und kognitiven Bereich erfasst werden. Ebenfalls können die Interessen und Stärken des Kindes, bevorzugte Spiele und Bewegungsformen und die Art und Weise, wie das Kind in Interaktion mit der Therapeutin wie auch mit dem Material tritt, festgehalten werden (vgl. Degen, 2011).

Ein weiteres Ziel der offenen Spielsituation besteht darin, in Hinblick auf einen allfälligen Therapiebedarf eine Basis für den Beziehungsaufbau zwischen Therapeutin und Kind zu legen (vgl. Weibel, 2000).

2.2.3.3 Motorik und Wahrnehmung

Im folgenden Unterkapitel werden die Begriffe Grobmotorik, Feinmotorik, Grafomotorik und Wahrnehmung genauer betrachtet. Dazu wird das Begriffspaar „Motorik und Wahrnehmung“ auseinandergenommen, trotzdem werden diese in der Arbeit als Einheit betrachtet. Dieses Unterkapitel nimmt Bezug zum Begriff „Motorische Entwicklung“ im Baukastensystem (Abb.1, S.19), welcher hier von nun an durch das oben erwähnte Begriffspaar ersetzt wird.

Begriffe

Grobmotorik

Unter dem Begriff Grobmotorik werden Körperbewegungen in all ihren Varianten (gehen, rennen, laufen, hüpfen, rollen, schwingen, schwimmen, klettern, etc.) zusammengefasst (vgl. Siegenthaler, 2010). Grundelemente sind Koordination, Orientierungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Rhythmisierungsfähigkeit, Kondition, Beweglichkeit, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer (vgl. Lienert, Sägesser & Spiess, 2010).

Feinmotorik

Grob, Meyer und Hagmann-von Arx definieren Feinmotorik wie folgt:

Feinmotorik umfasst die gezielte koordinierte Bewegung, die sich in der Handgeschicklichkeit zeigt. Die Handgeschicklichkeit wiederum setzt sich aus verschiedenen Teilaspekten zusammen, wie der Hand- und Fingerkraft und der Zielgenauigkeit. Feinmotorische Aufgaben, welche möglichst präzise erfolgen müssen, erfordern meist eine gute Auge-Hand-Koordination. Gegenüber der Grobmotorik besteht eine engere Beziehung zur kognitiven Tätigkeit. (2009, S. 27)

Grafomotorik

Vetter, Amft, Sammann und Kranz (2010) definieren: „Grafomotorik ist die mit individuellem Ausdruck versehene, psychisch regulierte und sozial kommunikative Handlung der Entwicklung der Schreibfähigkeit auf der Basis von grob- und feinmotorischen sowie sensorischen Fähigkeiten“ (S. 20).

Wahrnehmung

Der Begriff Wahrnehmung bezeichnet die Aufnahme von Reizen aus der Umwelt durch die Sinnessysteme und deren Verarbeitung bis zum bewussten Erkennen. Wahrnehmung ist ein aktiver, meist unbewusster Prozess, über den das Kind die Welt sowie seinen Körper und dessen Bewegungsmöglichkeiten entdeckt. Über die Sinneswahrnehmung entwickelt sich die Orientierung am und im eigenen Körper sowie in der räumlichen, materiellen und sozialen Welt. Das Kind ordnet je nach Vorerfahrung, Situation, Einstellung und Motivation dem Wahrgenommenen eine Bedeutung, einen Sinn zu (vgl. Lienert et al., 2010).

Instrumente

Bei der Auswahl der diagnostischen Verfahren für den Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ wurde darauf geachtet, dass der Stand der motorischen Entwicklung, die Bewegungsqualität so wie das Verhalten des Kindes erfasst werden kann. Die Erfassung des Bereichs erfolgt durch Teilaufgaben oder die vollständige Durchführung anerkannter, normierter, standardisierter Testverfahren. Ebenfalls können einzelne Aufgaben aus Testverfahren und Inventaren qualitativ ausgewertet werden oder eine Therapeutin entwickelt eigene Aufgaben und wendet diese an.

Beispiele sind: MOT 4 - 6, M-ABC-2, DMB-Screening, DITKA, GMK, FEW-2, Standortbestimmung Schreiben, Hand-Dominanz-Test.

Ziele

Anhand der Ergebnisse aus anerkannten, normierten, standardisierten Verfahren kann das Kind im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ mit einer objektiven Altersnorm verglichen werden. Die qualitativen Beobachtungen dienen zur genauen Beschreibung der Bewegungsausführung. Aus der Gesamtheit der Beobachtungen erfolgt eine Einschätzung des motorischen Entwicklungsstandes. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Stärken des Kindes gelegt.

2.2.3.4 Andere Entwicklungsbereiche

Eine psychomotorische Erstabklärung kann sich auf weitere Entwicklungsbereiche beziehen. Untenstehend werden die Begriffe Selbstkonzept und Sozial- Emotionale Kompetenz vorgestellt. Diese beiden weiteren Entwicklungsbereiche haben momentan eine hohe Relevanz für die Psychomotoriktherapie.

Begriffe

Selbstkonzept

Renate Zimmer (2006) versteht unter dem Begriff „Selbstkonzept“ die Einstellung und Überzeugungen zur eigenen Person. Sie unterteilt das Selbstkonzept in zwei „Säulen“, welche die Basis für das Selbstkonzept darstellen. Die eine „Säule“ besteht aus dem Selbstbild, den neutral beschreibbaren Merkmalen der Persönlichkeit (Fähigkeiten, Aussehen etc.) und ist eher kognitiv orientiert. Die andere, stärker emotional orientierte „Säule“ nennt sie Selbstwertgefühl, darunter versteht sie, die Bewertung der Merkmale und die Zufriedenheit mit den Fähigkeiten. Zimmer bezieht sich zudem auf Schwarzer (2000), der das Selbstkonzept als die Summe der Erfahrungen über sich selbst bezeichnet. Das Selbstkonzept beeinflusst das Verhalten des Kindes. Seine Zufriedenheit, seine Anstrengungsbereitschaft. Die Art und Weise mit Problemen umzugehen oder sich mit neuen Situationen auseinander zu setzen, ist davon abhängig, wie sich das Kind

selbst wahrnimmt, einschätzt und bewertet. Das Selbstkonzept ist meist sehr stabil und kann eher negativ oder positiv sein.

Sozial-Emotionale Kompetenz

Folgende Definition bezieht sich auf Grob et al., (2009).

Die sozial-emotionale Kompetenz beinhaltet die beiden eng verwobenen Teilbereiche der sozialen und emotionalen Kompetenz. Die Sozialkompetenz umfasst die Fähigkeit, in zwischenmenschlichen Situationen kompetent agieren zu können. Die Emotionale Kompetenz beschreibt Fähigkeiten, mit welchen ein erwünschtes Ergebnis in emotionsauslösenden sozialen Transaktionen erreicht werden kann. Die Entwicklung der sozialen und emotionalen Fähigkeiten verläuft weitgehend parallel. In ihrer Entfaltung beeinflussen sie sich gegenseitig, wobei die emotionale Kompetenz als notwendige Voraussetzung für die Entwicklung der sozialen Kompetenz zu sehen ist.

Anstelle des Begriffs „sozial-emotional“ wird in dieser Arbeit neu der Begriff „sozio-emotional“ verwendet.

Instrumente

Zur Beobachtung des Selbstkonzepts können Inventare verwendet werden. Ein Beispiel ist „Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter“ nach Eggert. Die sozial-emotionale Kompetenz kann beispielsweise mit dem Untertest aus den „Intelligence and Development Scales“ (IDS) von Grob, Meyer und Hagmann-von Arx, dem IDS - SEK erfasst werden. Hier besteht die Möglichkeit das Kind mit seiner Altersnorm zu vergleichen.

Auch explorative oder projektive Verfahren, wie das 10-Wünsche Spiel, die Menschzeichnung oder ähnliches, fallen in diesen Bereich.

Ziele

Ziel ist es, Informationen über die Stärken und Schwächen des Kindes in diesen Entwicklungsbereichen zu sammeln. Dies geschieht hauptsächlich bei der Beobachtung des Sozialverhaltens oder des Selbstkonzepts.

2.2.3.5 Auswertungsgespräch

In dieser Arbeit wird fortan der Begriff Auswertungsgespräch durch den Begriff Rückmeldung ersetzt.

Begriff Rückmeldung

Die Rückmeldung beinhaltet die Auswertung der im Verlauf der Erstabklärung gewonnenen Informationen und Ergebnisse wie auch erste Förderschwerpunkte und Therapieziele. Diese werden durch die Therapeutin zusammengefasst und in mündlicher oder schriftlicher Form an die Eltern und weitere involvierte Personen weiter gereicht.

Instrumente

Die Rückmeldung kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Eine mögliche Form ist das Auswertungsgespräch mit den Eltern. Meist wird durch die Therapeutin ein Bericht verfasst, welcher den Eltern abgegeben und nur mit deren Erlaubnis auch an weitere involvierte Personen (z.B. Lehrperson, Fachperson) weitergereicht werden darf. Diese Richtlinien variieren von Kanton zu Kanton wie auch zwischen den einzelnen Therapiestellen.

Ziele

Die Rückmeldung dient der Transparenz über die gewonnenen Ergebnisse und dem Gespräch über den weiteren Verlauf. Bei angezeigter Therapie folgt ein Austausch über Förderschwerpunkte und Therapieziele. Falls kein Therapiebedarf besteht, können beispielsweise eine Beratung des Umfeldes oder Empfehlungen für andere Therapien oder Fördermassnahmen angeboten werden.

Je nach Organisation einer Therapiestelle wendet sich ein Bericht auch an Vorgesetzte zu deren Information oder dient als Entscheidungsgrundlage für eine Kostengutsprache zur Finanzierung der Therapiestunden.

2.3 Herleitung der Forschungsfrage zum Thema Eingangsdagnostik in der Psychomotoriktherapie

2.3.1 Problemdefinition

Die Psychomotorische Diagnostik hat sich in den letzten 25 Jahren stark gewandelt. Einen entscheidenden Einfluss nahm dabei der vorangegangene Wandel in der Sonder- und Heilpädagogik hin zur Förderdiagnostik. Ausserdem kamen standardisierte, normierte, anerkannte Verfahren auf, welche für die Diagnostik der Psychomotoriktherapie genutzt werden können.

Im Studiengang Psychomotoriktherapie an der HfH nimmt der Bereich der Diagnostik einen hohen Stellenwert ein. Im Unterricht werden verschiedene Verfahren zur Erfassung der Entwicklungsbereiche eines Kindes behandelt, welche für die Psychomotorik relevant sind. Insbesondere wird auf die Eingangsdagnostik genauer eingegangen. Seit dem Jahr 2003 wird ein neues Diagnostikkonzept (Amft & Häusler, 2003) gelehrt. Dieses Konzept bietet ein Gerüst, an welchem sich Psychomotoriktherapeutinnen bei der Durchführung einer Erstabklärung orientieren können, wobei eine mehrdimensionale und hypothesengeleitete Vorgehensweise vorgesehen ist. Seit neun Jahren wird das Diagnostikkonzept unterrichtet, welches bisher nicht evaluiert wurde. Aus diesem Grund soll mit dieser Arbeit untersucht werden, in wie weit dieses Konzept Einzug in die Praxis genommen hat und genutzt wird.

Diese Ausgangslage veranlasste uns den aktuellen Stand der psychomotorischen Eingangsdagnostik im Praxisfeld zu erheben. Dabei interessiert uns hauptsächlich der Aufbau einer Erstabklärung. Bei der Stichprobe entschieden wir uns für jene Therapeutinnen, welche an der HfH das von Amft und Häusler entwickelte Diagnostikkonzept vermittelt bekommen haben.

2.3.2 Fragestellungen und Hypothesen

Aufgrund der oben beschriebenen Problemdefinition stellte sich für das Forschungsprojekt folgende Hauptfrage:

Wie bauen Psychomotoriktherapeutinnen, die ihre Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich zwischen 2004 - 2012 abgeschlossen haben, ihre psychomotorische Erstabklärung im Jahr 2012 auf?

Um einen Zusammenhang zwischen dem aktuellen Stand der Eingangsdagnostik im Praxisfeld und dem Konzept der HfH herzustellen, wurden zwei Unterfragestellungen entwickelt, welche sich genauer mit dem Aufbau des Diagnostikkonzepts befassen:

Unterfragestellung zur Mehrdimensionalität:

Inwieweit wird in der Praxis eine mehrdimensionale Vorgehensweise umgesetzt?

Unterfragestellung zur hypothesengeleiteten Vorgehensweise:

Inwieweit wird in der Praxis ein hypothesengeleitetes Vorgehen umgesetzt?

Zudem werden folgende Hypothesen überprüft:

Hypothese 1

Je mehr Berufserfahrung eine Therapeutin hat, desto mehr verwendet sie eine freie Spielbeobachtung.

Hypothese 2

Je später eine Therapeutin ihre Ausbildung abgeschlossen hat, desto mehr erfasst sie das Spielverhalten des Kindes.

Hypothese 3

Je später eine Therapeutin ihre Ausbildung abgeschlossen hat, desto mehr führt sie standardisierte, normierte und anerkannte Verfahren vollständig durch.

Hypothese 4

Je weniger Berufserfahrung eine Therapeutin hat, desto mehr verwendet sie eine systematische Spielbeobachtung (z. B. nach Van der Kooij).

Hypothese 5

Je mehr Berufserfahrung eine Therapeutin hat, desto mehr verwendet sie eigene Aufgaben im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“.

3. Methodisches Vorgehen: Erstellung und Durchführung der Empirischen Untersuchung

Im folgenden Kapitel wird die Erstellung des Befragungsinstruments beschrieben. Mithilfe eines Online-Fragebogens werden die Psychomotoriktherapeutinnen befragt. Es folgt die Konstruktion und der Zugang zur Stichprobe sowie die Durchführung der Befragung. Anschliessend werden die Datenerhebung und Datenauswertung erläutert.

3.1 Erhebungsinstrument Online-Fragebogen

3.1.1 Die Befragung

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine Befragung durchgeführt. Aus folgenden Gründen fiel die Entscheidung auf eine schriftliche, internetgestützte Befragung: Der Zeitaufwand für die Befragten ist geringer und die Handhabung im Gegensatz zu einem Fragebogen in Papierform wesentlich einfacher. „Die Befragungen sind schneller durchführbar, man benötigt keine Interviewer, Von besonderer Bedeutung sind die im Vergleich zu anderen Erhebungsmodi vernachlässigbaren Erhebungskosten“ (Schnell, Hill & Esser, 2008, S. 377). Aus diesen Gründen ist insgesamt ein grösserer Rücklauf zu erwarten. Natürlich gibt es auch Risiken, die bei einer internetgestützten Befragung nicht ausgeblendet werden dürfen. So können zum Beispiel bei technischen Problemen oder Komplikationen mit dem Internet Daten verloren gehen. Auch können bei Unklarheiten in den Antworten von offenen Fragen aufgrund der Anonymität der Befragung keine Rückfragen gestellt werden. Die Erfahrung zeigt zudem, dass Befragte aus Angst vor Rückschlüssen auf ihre Person (Angaben zum Arbeitsort etc.) ihre Antworten verfälschen. Um diesem Risiko entgegen zu wirken wurde ein zusätzliches Kommentarfeld am Ende des ersten Teils eingefügt (siehe Fragebogen Anhang).

3.1.2 Web-Survey

Laut Schnell et al., (2008) ist „das Kennzeichen für Web-Surveys ein Fragebogen, der als Programm auf einem Web-Server aufgeführt wird“ (S. 382). Der Fragebogen erscheint als Formular im Browser und kann dort bearbeitet werden.

Nach einer kurzen Einführung zum Programm "LimeSurvey" wurde der Fragebogen erstellt. Unter anderem wurden Pflichtfragen programmiert, die durch die teilnehmenden Psychomotoriktherapeutinnen zwingend beantwortet werden mussten. (Näheres hierzu unter 3.4.1 Äussere Gestaltung des Fragebogens).

3.2 Konstruktion der Stichprobe

Um die Fragestellung (vgl. Kapitel 2.3.2) beantworten zu können, wurde die Stichprobe nach bestimmten Kriterien gewählt. Alle Befragten sollten zum Thema psychomotorische Eingangsdagnostik dieselben Ausbildungsinhalte vermittelt bekommen haben, was die Eingrenzung der Stichprobe auf die AbgängerInnen des Studiengangs Psychomotoriktherapie der HfH zwischen 2004 - 2012 zur Folge hatte. Zudem mussten diese im Jahr 2012 mindestens eine Erstabklärung durchgeführt haben, damit die Ergebnisse möglichst dem aktuellen Stand entsprechen.

Das Ziel dieser Eingrenzung bestand darin, die Erhebung des aktuellen Standes im Praxisfeld mit dem Vergleich des Diagnostikkonzepts des Studiengangs Psychomotoriktherapie an der HfH kombinieren zu können. Allgemein wurde bei der Wahl der Stichprobe darauf geachtet, dass der zu erwartende Rücklauf sowie die Datenauswertung dem Umfang einer Bachelorarbeit angepasst sind.

3.3 Zugang zur Stichprobe

Der Versand des Fragebogens per E-Mail wurde in Anbetracht des fehlenden Budgets und der zur Verfügung stehenden Zeitressourcen gewählt.

Die Studienadministration der HfH konnte aufgrund des Datenschutzes die E-Mail-Adressen der AbgängerInnen nicht zur Verfügung stellen. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die Kontakte der Therapeutinnen nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind. Als Alternative wurde der „Schweizerische Verband der Psychomotoriktherapeutinnen- und therapeuten (astp)“ für den Versand des Fragebogens in Betracht gezogen. Um zu gewährleisten, dass eine genügend grosse Anzahl von Studiengangabgängerinnen Mitglied im astp sind, haben wir die Adressen des astp mit der Liste der Abgängerinnen, welche uns freundlicherweise von der Studienadministration ausgehändigt wurde, verglichen. In der internen Datenbank konnte ein Grossteil der insgesamt 225 HfH-Abgängerinnen, welche seit 2004 abgeschlossen haben, gefunden werden.

Auf die schriftliche Anfrage beim Sekretariat des astp für den E-Mail-Versand des Online-Fragebogens an die ca. 500 Mitglieder der Deutschschweiz folgte eine Zusage. Für die Befragten war ein zweiwöchiges Zeitfenster vorgesehen. Nach einer Woche sollte eine Erinnerung an die Therapeutinnen per E-Mail versandt werden.

3.4 Erstellung des Online-Fragebogens

Der Fragebogen wurde in Anlehnung an das Diagnostikkonzept des Studiengangs Psychomotoriktherapie der HfH erstellt (vgl. Kapitel 2.2.2). Die Bereiche in der Abbildung 1 (S.19) können wie folgt den einzelnen Teilen des Fragebogens zugeordnet werden.

Tabelle 1: Gegenüberstellung Diagnostikkonzept und Fragebogen

Diagnostikkonzept HfH	Fragebogen
Anmeldung, Vorinformationen	Teil C - Informationen zum Kind
Freie Spielsituation zwischen Therapeutin und Kind	Teil D - Spielverhalten
Informelle und standardisierte Verfahren zur Einschätzung des motorischen Entwicklungsstandes	Teil E - „Motorik und Wahrnehmung“
Informelle und standardisierte Verfahren zur Einschätzung anderer Entwicklungsbereiche	Teil F - „Andere Entwicklungsbereiche“
Elterngespräch und Erfassung der Kind- Umwelt- Interaktion	Teil G - Kind-Umwelt-Interaktion
Zusammenfassung der Einzelergebnisse, erstellen eines Abklärungsberichtes und Auswertungsgespräch mit den Eltern und Lehrperson, evtl. Kind	Teil H - Rückmeldung

3.4.1 Äussere Gestaltung des Fragebogens

Um zu gewährleisten, dass die Befragten zur gewünschten Stichprobe gehören, wurden im Fragebogen initial zwei Fragen gestellt. Dabei ging es um den Studienabschluss (2004 - 2012) der Therapeutin und ob sie im Jahr 2012 mindestens eine Erstabklärung

durchgeführt hat. Wurde eines der Kriterien nicht erfüllt, beendete sich der Fragebogen automatisch. Die weiteren Fragen gestalteten sich für die ganze Stichprobe gleich. Der Teil A des Fragebogens befasste sich mit allgemeinen Angaben zur Person, Teil B mit dem Ablauf einer Erstabklärung, Teil C mit den vorliegenden Informationen zum Kind, Teil D mit dem Spielverhalten des Kindes, Teil E mit dem Bereich „Motorik und Wahrnehmung“, Teil F mit „anderen Entwicklungsbereichen“, Teil G mit der „Kind-Umwelt-Interaktion“ und Teil H mit der Rückmeldung. Teil I stand für „Weiteres“ und Teil J kündigte das Ende des Fragebogens an.

3.4.2 Teil A - Allgemeine Angaben zur Person

Dieser Teil dient dazu, persönliche Angaben (Alter, Arbeitsort, Pensum, etc.) der Befragten zu erfassen.

Teil A bestand aus sieben Fragen. Die Antworten sollten zur genaueren Beschreibung der Stichprobe dienen. Es handelte sich um sechs Multiplechoice-Fragen, bei welchen die Befragten je eine Antwort auswählen konnten. Bei einer jener Fragen war es auch möglich, ein Kreuz bei „Sonstiges“ zu setzen und eine kurze Textantwort zu geben. Zur letzten Frage konnte in einem freien Textfeld eine Antwort verfasst werden. Keine dieser Fragen musste zwingend beantwortet werden, um im Fragebogen weiter zu kommen. Es wurden das Geschlecht sowie das Alter der Teilnehmerinnen erhoben. Zur Angabe der Berufserfahrung, konnten folgende Fragen beantwortet werden: „Wie viele Jahre haben Sie seit Abschluss der Ausbildung als PMT (PsychomotoriktherapeutIn) gearbeitet?“ und „Wie gross war das durchschnittliche Pensum?“. Zudem konnte der Kanton angegeben werden, in welchem sich der Arbeitsort der Befragten befindet. Zur Erhebung des Klientels konnte eine der folgenden Antworten gewählt werden: „Kinder aus der Regelschule“, „Kinder aus der Heilpädagogischen Schule“ oder „Sonstige“.

Die letzte Frage befasste sich mit der Anonymität der Teilnehmerinnen. Das Risiko von falschen Angaben in diesem Teil kam in der Methodenberatung zur Sprache. Erfahrungen mit Fragebogen zeigen, dass die Befragten bestimmte Angaben (z.B. Arbeitsort, Geschlecht) verfälschen, um mögliche Rückschlüsse auf ihre Person zu verhindern. Im

Fragebogen wurde aus diesem Grund ein freies Textfeld für allfällige Hinweise auf verfälschte Antworten angefügt.

3.4.3 Teil B - Ablauf Erstabklärung

Teil B erfasste den Ablauf einer Erstabklärung und bestimmte Rahmenbedingung, welche die Vorgehensweise beeinflussen.

Dieser Teil des Fragebogens enthält sechs Fragen. Vier der Fragen waren Multiplechoice-Fragen, wovon bei einer „Sonstige“ gewählt werden konnte. Zwei Fragen enthielten ein freies Textfeld als Antwortmöglichkeit. Die eine Hälfte der Fragen war freiwillig, bei der anderen Hälfte handelte es sich um Pflichtfragen.

Die erste Frage beschäftigte sich mit den Anzahl Treffen, welche in der Regel mit Kind/ Bezugsperson im Rahmen einer Erstabklärung stattfinden. Falls eine Befragte die Antwort „keine“ wählte, erschien die Frage „Wie kommt es zur Entscheidung für oder gegen eine Psychomotoriktherapie?“. Die Befragte hatte hier die Möglichkeit in einem freien Textfeld zu beschreiben, wie sie eine Entscheidung trifft.

Bei allen anderen Antworten ging es direkt weiter zur nächsten Frage, welche sich mit der Vorgehensweise bei der Wahl der Verfahren befasste. Die Befragte konnte angeben, ob sie die Verfahren aufgrund der Thematik des Kindes wählt oder bei jedem Kind dieselben Verfahren verwendet. Als weitere Antwortmöglichkeit folgte „Sonstiges“ mit einem Textfeld für Erläuterungen.

Die darauf folgende Frage erhob den Einfluss bestimmter Rahmenbedingungen auf die Vorgehensweise bei einer Erstabklärung. Folgende Antworten konnten angekreuzt werden, wobei eine Mehrfachnennung möglich war:

- Zeitvorgabe
- Raumebelegung
- vorhandenes Therapiematerial
- vorhandenes Testmaterial
- Vorgabe von aussen (Therapiestelle, Pflichtenheft, Institution, Behörden, etc.)
- Sonstiges (mit Textfeld)

In der nächsten Frage wurden die Therapeutinnen gebeten Gründe aufzuführen, weshalb sich ihr Vorgehen bewährt. Ihre Antworten konnten sie in ein freies Textfeld schreiben. Zum Schluss konnte angekreuzt werden, ob die Befragte im Rahmen einer Erstabklärung jeweils mindestens ein Verfahren im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ oder einem „anderen Entwicklungsbereich“ (z.B. sozio-emotional, kognitiv, Selbstkonzept, etc.) durchführt.

Diese Fragen wurden gestellt, um mehr über die Vorgehensweisen bei Erstabklärungen im Praxisfeld zu erfahren. Aus den Antworten sollte zudem ersichtlich werden, weshalb sich ein bestimmter Ablauf bewährt. Die Frage zum Vorgehen bei der Wahl der Verfahren soll Aufschluss geben über die Arbeitsweise einer Therapeutin. Die Rahmenbedingungen sind interessant, da diese die individuellen Vorgehensweisen massgebend beeinflussen können.

3.4.4 Teil C - Informationen zum Kind

Dieser Teil enthielt Fragen zum Umfang der vor einer Erstabklärung vorhandenen Informationen zum Kind.

Es waren drei Fragen, eine davon mit Multiplechoice, eine in Matrix-Form¹ und die dritte mit freiem Textfeld. Bei den ersten zwei Fragen handelte es sich um Pflichtfragen, welche beantwortet werden mussten, um weiter zu gelangen.

Die erste Frage erfasste allgemein das Ausmass, in welchem die Therapeutinnen vor der Erstabklärung über Informationen zum Kind verfügen. Die zweite Frage beinhaltete eine Vertiefung der vorangehenden Frage und erfasste spezifisch die Häufigkeit, in welcher ein Anmeldeformular oder Bericht/Akteneinsicht vorliegen, wobei zwischen den Antworten „immer“, „häufig“, „selten“, „nie“ gewählt werden konnte.

Falls die Therapeutin in der Praxis eine andere Vorgehensweise zum vorgängigen Einholen von Informationen zum Kind wählt, konnte diese in einem freien Textfeld notiert werden.

¹ „Die Matrix ermöglicht die Darstellung von Teilfragen in Spalten, wobei für jede Zeile dieselben Antwortoptionen angeboten werden“ (Mazi, Steve & kjelt, 2012).

Die Fragen dienten dazu, möglichst viele Varianten zu sammeln und zu sehen, welche Quellen wie häufig vorkommen.

3.4.5 Teil D - Spielverhalten

Der Teil D betraf das Spielverhalten des Kindes und wies dieselbe Fragestruktur wie Teil C auf.

Die erste Frage lautete: „In welchem Ausmass erfassen Sie das Spielverhalten des Kindes?“. Als Antwort konnte eine Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angegeben werden. Die darauf folgende Frage vertiefte die erste anhand des folgenden Antwortkatalogs:

- Freie Spielsituation mit systematischer Beobachtung (z.B. nach Van der Kooij, Baslerabklärung)
- Freie Spielsituation mit systematischer Beobachtung nach eigenen Kriterien
- Freie Spielsituation mit freier Beobachtung

Hier konnte ebenfalls auf jeder Zeile die Häufigkeit der Anwendung angegeben werden. Falls die Befragte weitere Formen der Spielbeobachtung verwendet, konnte sie diese in einem Textfeld aufführen.

In der psychomotorischen Eingangsdagnostik hat in den letzten Jahren das Spielverhalten an Bedeutung gewonnen (vgl. Häusler, 2003). Deshalb war es interessant zu erheben, in welchem Umfang die Therapeutinnen das Kind im Spiel beobachten.

3.4.6 Teil E - „Motorik und Wahrnehmung“

Der Teil zum Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ fragt nach der Anwendungsform der für die Erstabklärung verwendeten Instrumente. Die Fragestruktur von Teil E ist wiederum identisch mit jener von Teil C.

Als Erstes hatten die Befragten wiederum die Möglichkeit, das Ausmass der Erfassung des Bereichs „Motorik und Wahrnehmung“ anzugeben. Um genauere Angaben zu den

verwendeten Verfahren zu erfassen, konnte bei folgenden Antworten die Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) gewählt werden:

- Vollständige Durchführung standardisierter, normierter, anerkannter Verfahren (z.B. MOT 4-6; M-ABC I/II; GMK; FEW I/II; etc.)
- Einzelne Aufgaben/Untertest aus standardisierten, normierten, anerkannten Verfahren (z.B. MOT 4-6; M-ABC I/II; GMK; FEW I/II; etc.)
- Einzelne Aufgaben aus Inventar (z.B. DMB; DITKA; GMT; etc.)
- Einzelne Aufgaben aus/ Durchführung Naville-/ Basler-Abklärung, Ruf-Bächtiger
- Eigene Aufgaben

Hier galt es herauszufinden, welche Verfahren (siehe Liste oben) häufig verwendet werden. Mit diesen Angaben können Tendenzen bezüglich der Verwendung der Verfahrensart im Praxisfeld herausgearbeitet werden.

3.4.7 Teil F - „Andere Entwicklungsbereiche“

Dieser Teil befasste sich mit der Frage nach dem Ausmass und der Form, in der andere Entwicklungsbereiche, wie beispielsweise der sozio-emotionale Bereich oder das Selbstkonzept, erfasst werden. Die Fragestruktur wurde von Teil C übernommen. Die erste Frage erhob das Ausmass und die zweite Frage die Form der Erfassung dieser Bereiche. Es konnte zwischen folgenden Formen gewählt werden:

- Vollständige Durchführung standardisierter, normierter, anerkannter Verfahren (z.B. IDS; etc.)
- Einzelne Aufgaben/Untertests aus standardisierten, normierten, anerkannten Verfahren (z.B. IDS; etc.)
- Einzelne Aufgaben aus Inventar (z.B. SKI; etc.)
- Explorative Verfahren (z.B. 10-Wünsche-Spiel; Menschzeichnung; etc.)

Bei jeder Antwort konnte die Häufigkeit der Verwendung (immer, häufig, selten, nie) angegeben werden. Das anschliessende Textfeld liess Platz für weitere Verfahren, welche die Therapeutinnen in diesem Bereich anwenden.

Interessant an dieser Frage ist die Tatsache, dass in den letzten Jahren immer häufiger Kinder mit Schwierigkeiten im sozio-emotionalen Bereich für die Psychomotoriktherapie angemeldet werden (vgl. Amft & Amft, 2003). Es stellt sich die Frage, inwiefern in der Praxis darauf reagiert wird.

3.4.8 Teil G - Kind-Umwelt-Interaktion

Dieser Teil beinhaltet Fragen zur Erfassung der Kind-Umwelt-Interaktion und wies dieselbe Fragestruktur wie Teil C auf.

Vorerst wurde nach dem Ausmass gefragt, in welchem dieser Bereich erfasst wird. Die zweite Frage diente zur Vertiefung der ersten Frage und umfasste verschiedene Formen von Gesprächen, Beobachtungen und Verfahren, die Informationen zum Kind und seinem Umfeld liefern. Die Befragten konnten bei folgenden Antworten jeweils eine Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben:

- (Erst-)Gespräch mit den Eltern
- spezifisches/ausführliches Gespräch zur Anamnese (Vorgeschichte des Kindes)
- Gespräch mit der Lehrperson
- Schulbesuch
- Gespräch mit anderen Fachpersonen
- Beobachtungen innerhalb PMT-Förderangebote
- Explorative Verfahren (z.B. 10-Wünsche-Spiel; Menschzeichnung; etc.)

Es konnte jeweils die Häufigkeit der Anwendung (immer, häufig, selten, nie) angegeben werden. In einem Textfeld konnten weitere Vorgehensweisen stichwortartig notiert werden.

Die Antworten zu diesem Bereich sollen eine allgemeine wie auch eine auf die einzelnen Punkte bezogene Gewichtung aufzeigen. Damit wird ersichtlich, welche Formen der Erhebung sich im Praxisfeld bewähren. Anzumerken ist, dass die Kind-Umwelt-Interaktion sowohl in Gesprächen als auch in direktem Kontakt mit dem Kind beobachtet werden kann.

3.4.9 Teil H - Rückmeldung

Der Teil H enthielt Fragen, welche die Rückmeldung zu den Ergebnissen der Abklärung an beteiligte Personen betrafen. Die Fragestruktur aus Teil C wurde wiederum beibehalten. Es wurde nach der Häufigkeit gefragt mit welcher eine Rückmeldung gegeben wird so wie nach der Form der Rückmeldung. Bei den Varianten konnte sowohl nach Adressat (Eltern, Lehrperson, Fachperson, vorgesetzte Stelle) als auch nach Umsetzungsform (zusätzliches Treffen, Teil der Abklärung, schriftliche Rückmeldung, telefonische/mündliche Rückmeldung, SSG, Rundes Tischgespräch) unterschieden werden. Zuletzt konnten in einem Textfeld weitere bewährte Formen festgehalten werden.

3.4.10 Teil I - Weiteres

Dieser Teil bestand aus drei Fragen, die alle mit einem freien Text beantwortet werden konnten. Es bestand die Möglichkeit Bemerkungen und Ergänzungen zum Ablauf und / oder der Wahl der Verfahren zu notieren. Die Befragten konnten zudem festhalten, welche Inhalte zur „Psychomotorischen Eingangsdiagnostik“ aus ihrer Sicht in der Ausbildung an der HfH zusätzlich behandelt oder vermittelt werden sollten. Im letzten Textfeld konnten Kommentare zum Fragebogen angebracht werden.

3.4.11 Teil J - Ende der Umfrage

Der letzte Teil des Fragebogens enthielt einen Text, welcher nur dann erschien, wenn die Befragten nicht zur Stichprobe gehörten. Wie im Unterkapitel „Äussere Gestaltung des Fragebogens“ beschrieben, wurde die Umfrage automatisch beendet und es erschien folgender Text: „Herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Umfrage, leider gehören Sie nicht zur gewählten Stichprobe“.

3.5 Durchführung der Online-Befragung

3.5.1 Pretest

Um den Fragebogen zu testen und allfällige Anpassungen vorzunehmen, wurde der Fragebogen von einigen Psychomotorikstudentinnen des Studiengangs 10/13 ausgefüllt. Zudem hat die Expertin, Myrtha Häusler, einen Pretest durchgeführt. Die mündlichen und schriftlichen Rückmeldungen wurden ausgewertet und der Fragebogen angepasst. Dabei wurden einzelne Fragen umformuliert.

3.5.2 Rücklauf

Der Fragebogen war während der Zeitspanne vom 12. November 2012 bis zum 2. Dezember 2012 online. In dieser Zeit haben insgesamt 76 Personen an der Umfrage teilgenommen.

Ursprünglich geplant war ein Zeitfenster von ca. zwei Wochen, d.h. 12. bis 25. November, in welchem die Therapeutinnen den Fragebogen ausfüllen konnten. Das Sekretariat des astp konnte das Reminder-Mail erst nach dem 25. November verschicken, da ein anderes Rundmail Vorrang hatte. Dies hatte zur Folge, dass einige Therapeutinnen nach dem 25. November per E-Mail mitteilten, dass der Link zur Umfrage nicht mehr funktioniert. Daraufhin wurde das Zeitfenster verlängert und der Fragebogen bis zum 2. Dezember erneut aufgeschaltet. In diesen Tagen kamen weitere vollständig ausgefüllte Fragebogen zurück.

3.5.3 Abbrüche

An der Online-Umfrage haben insgesamt 76 Personen teilgenommen. Von den 76 Fragebogen waren 24 leer, unvollständig oder vorzeitig abgebrochen worden. Die Daten jener Fragebogen konnten für die Auswertung nicht genutzt werden. Es blieben 52 vollständig ausgefüllte Fragebogen. Darunter fanden sich drei Personen, welche das

Modul Diagnostik in der Ausbildungsstätte Basel besucht, jedoch die Ausbildung an der HfH abgeschlossen hatten. Diese drei Fragebogen konnten nicht verwendet werden. Daraus resultierten 49 vollständig ausgefüllte Fragebogen, welche für die Auswertung und die Beantwortung der Fragestellung genutzt werden konnten. Zur Übersicht über den Rücklauf dient folgende Tabelle:

Tabelle 2: Übersicht über den Rücklauf und die Abbrüche

	Anzahl Personen
Total Studienabgängerinnen PMT HfH 2004 - 2012	225
Total Rücklauf Fragebogen	76
Leere / unvollständige / abgebrochene Fragebogen	24
Vollständig ausgefüllte Fragebogen	52
Modul Diagnostik nicht an der HfH besucht	3
Definitive Stichprobe	49

3.6 Datenaufbereitung

Innerhalb des Online-Fragebogens war der grösste Teil der Antworten vorgegeben, womit die Kategorien zur Auswertung bereits feststanden (siehe Kapitel 3.4 oder Anhang II). Bei Fragen mit einem freien Textfeld, wurden nachträglich zusätzliche Kategorien erstellt, welche im Kapitel Ergebnisse (Kapitel 4.2 - 4.9) sowie im Anhang III aufgeführt sind. Im Zusammenhang mit der Beantwortung der Unterfragestellungen (siehe Kapitel 2.3.2) wurden die Kriterien des Diagnostikkonzepts der HfH den einzelnen Fragen im Online-Fragebogen zugeordnet. In der hintersten Spalte der beiden untenstehenden Tabellen, sind die zur Erfüllung des jeweiligen Kriteriums erforderlichen Antworten ersichtlich.

Mehrdimensionale Vorgehensweise

Tabelle 3: Mehrdimensionale Vorgehensweise

Kriterien (Diagnostikkonzept HfH)	Online- Frage zum Kriterium	Alle möglichen Antworten	Antworten zur Erfüllung des Kriteriums
Spielverhalten des Kindes	In welchem Ausmass erfassen Sie das Spielverhalten des Kindes?	- immer - häufig - selten - nie	immer oder häufig
mindestens ein Verfahren aus dem Bereich Motorik und Wahrnehmung oder anderen Entwicklungsbereichen	Führen Sie im Rahmen einer Erstabklärung jeweils mindestens ein Verfahren im Bereich "Motorik und Wahrnehmung" oder einem anderen Entwicklungsbereich (z. B. sozio-emotional, kognitiv, Selbstkonzept, etc.) durch?	- ja - nein	ja
Erfassung der Kind-Umwelt- Interaktion	In welchem Ausmass erfassen Sie die Kind-Umwelt-Interaktion?	- immer - häufig - selten - nie	immer oder häufig

Hypothesengeleitete Vorgehensweise

Tabelle 4: Hypothesengeleitete Vorgehensweise

Kriterien (Diagnostikkonzept HfH)	Online- Frage zum Kriterium	Alle möglichen Antworten	Antworten zur Erfüllung des Kriteriums
mehr als 1Treffen	Wie viele Treffen finden in der Regel mit Kind/ Bezugsperson im Rahmen einer Erstabklärung statt?	- keine - 1 - 2 - 3 - 3+	2, 3 oder 3+
Wahl der Verfahren an der Problematik des Kindes orientiert	Wie gehen Sie vor bei der Wahl der Verfahren?	- Ich wähle die Verfahren aufgrund der Problematik des Kindes - Ich verwende bei jedem Kind die selben Verfahren	Ich wähle die Verfahren aufgrund der Problematik des Kindes

Für die Überprüfung der Hypothesen musste zuerst die Berufserfahrung errechnet werden. Dazu wurden die Arbeitsjahre mit dem Pensum multipliziert.

3.7 Datenauswertung

Die deskriptive Statistik wurde mit Hilfe von Numbers Version 2.3 erstellt. Die Zusammenhangshypothesen (1 bis 5) wurden mittels Rangkorrelation nach Spearman im Programm SOFA Statistik Version 1.3.0 geprüft. Dieser Test prüft, ob zwei verschiedene Masse in einem systematischen Zusammenhang zueinander stehen.

4. Ergebnisse zum aktuellen Stand der Eingangsdagnostik in der Psychomotoriktherapie

4.1 Beschreibung der definitiven Stichprobe

Wie im Kapitel 3.5.3 erwähnt, konnten für die Auswertung 49 Fragebogen genutzt werden. Die definitive Stichprobe umfasst 21,8% der 225 Abgängerinnen der Jahre 2004 - 2012 des Studienganges Psychomotoriktherapie. Es ist zu beachten, dass nicht alle Therapeutinnen Mitglied des astp sind. Auch Abgängerinnen, welche das Modul Diagnostik im Ausbildungsgang Basel absolviert haben, konnten für die Auswertung nicht berücksichtigt werden.

Aus den Antworten der Fragen im Teil „Allgemeine Angaben zur Person“ kann festgestellt werden, dass alle Befragten weiblich sind. Das durchschnittliche Alter liegt bei fast 35 Jahren (Standardabweichung 9,19), die Spannweite reicht von 24 bis 60 Jahre. Im Schnitt arbeiteten die Befragten 3,7 Jahre (Standardabweichung 1,96) als Psychomotoriktherapeutinnen. Das Pensum der Befragten reicht von 11% - 100%. Der Median liegt bei 70%, wovon neun Personen zwischen 11% und 50% arbeiten, mehr als die Hälfte (31) arbeitet zwischen 51% und 80% und wiederum neun Personen sind zwischen 81% und 100% angestellt.

94% der Stichprobe arbeiten hauptsächlich an der Regelschule, 4% hauptsächlich in einer Heilpädagogischen Schule und 2% wählten sonstige.

Folgende Abbildung gibt Aufschluss über die Anzahl Befragten pro Abschlussjahr.

Abbildung 2: Abschlussjahr

Die Abbildung 2 zeigt auf, dass die Mehrheit der Befragten die Ausbildung in den Jahren 2007 bis 2010 abgeschlossen haben. Nur sehr wenige haben ihre Ausbildung in den letzten beiden Jahren abgeschlossen.

Einen Überblick über die Kantone, in welchen die befragten Personen angestellt sind, gibt folgende Abbildung.

Abbildung 3: Kantone

Es ist ersichtlich, dass knapp 43% der Befragten im Kanton Zürich angestellt sind. 16% der Befragten arbeitet im Kanton Bern und 10% im Kanton Schwyz. In den Kantonen Aargau, Baselland, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Schaffhausen, Solothurn, St.Gallen und Zug arbeiten je zwischen einer und drei Befragten. Aus den übrigen Kantonen der Deutschschweiz gab es keine Antworten.

4.2 Teil B - Ablauf der Abklärung - Darstellung der Ergebnisse

Anzahl Treffen

Untenstehende Abbildung gibt Aufschluss über die Anzahl Treffen, welche die Therapeutinnen im Rahmen einer Erstabklärung in der Regel mit Kind/ Bezugsperson vereinbaren.

Abbildung 4: Anzahl Treffen

Fast ein Drittel der Befragten führen eine Erstabklärung an einem Treffen durch, ungefähr zwei Drittel tun dies an zwei oder mehr Terminen.

Niemand antwortete mit „keine“. Die Antwort „keine“ hätte zur Folge gehabt, dass die Befragte gebeten wird im nachfolgendem Textfeld zu erläutern, wie sie vorgeht bei der Entscheidungsfindung.

Wahl der Verfahren

Zehn Befragte gaben an bei jedem Kind die selben Verfahren anzuwenden, was 20,4% der definitiven Stichprobe entspricht. Bei der Wahl der Verfahren orientieren sich 34 Therapeutinnen (69,4% der Stichprobe) an der Problematik des Kindes. Fünf Personen kreuzten „sonstiges“ an. Diese Personen gaben an, grundsätzlich immer das gleiche Verfahren anzuwenden, dabei aber je nach Indikation, Thema und Alter des Kindes zu variieren oder ihr Verfahren entsprechend zu ergänzen. Eine Person notierte, dass sie „immer dasselbe Verfahren, einfach mit etwas mehr, respektive weniger Zeitaufwand für einzelne Bereiche“ (siehe Anhang, Bereich „Vorgehen sonstige“, ID 44) anwendet.

Rahmenbedingungen

Die nächste Frage lautete: „Gibt es Rahmenbedingungen, die Ihre Vorgehensweise bei einer Erstabklärung beeinflussen?“. Jede Befragte konnte mehrere Punkte nennen, welche ihre Vorgehensweise beeinflussen.

Abbildung 5: Rahmenbedingungen

Die Ergebnisse zeigen, dass Therapeutinnen vor allem die bestehenden Zeitvorgaben und das vorhandene Testmaterial zu den Rahmenbedingungen zählen, welche ihre Vorgehensweise beeinflussen.

Sechs Befragte gaben unter „Sonstiges“ weitere Rahmenbedingungen an, welche ihre Vorgehensweise beeinflussen. Eine Person erwähnte „eigene Zeitressourcen“, eine weitere Therapeutin die „kommunizierte Dringlichkeit“, welche eine vorgezogene Abklärung zur Folge hat. Die Früherfassung im Kindergarten ist bei einer Befragten Teil der Abklärung. Zwei Befragte gaben Punkte an, welche das Kind betreffen (Problematik, Alter, Themen, Anmeldegründe) und somit nicht zu den Rahmenbedingungen zählen.

Unter Bemerkungen im letzten Teil des Fragebogens erwähnt eine Therapeutin im Bezug auf die Rahmenbedingung „Zeit“, dass das vom Arbeitgeber vorgegebene Zeitfenster meist nicht ausreicht für eine ausführliche Vorgehensweise. Zur selben Rahmenbedingung erwähnt eine Befragte, dass sie gerne mehr Zeit für die Erstbegegnung (Abklärung) hätte, diese ihr jedoch aufgrund ihres 50-Prozent-Pensums fehle. Eine andere Befragte vermerkt, wie teuer die Anschaffung anerkannter Verfahren ist. Ausserdem meint sie, sei die Ausleihe in der Bibliothek aufwändig und kompliziert, weshalb sie andere Aufgaben zusammenstelle.

Unter „Gründe für bewährte Vorgehensweise“ ist zu lesen, dass die Organisation einer Abklärung mit zwei oder mehr Treffen aus folgenden Gründen nicht realistisch ist (vgl. ID 95):

- verfügbare Zeit innerhalb des eigenen Pensums
- Anreise der Familien aus den umliegenden Gemeinden
- Raumbenutzung durch zwei Therapeutinnen

Gründe für bewährte Vorgehensweise

Von insgesamt 49 befragten Personen haben 33 in freier Textform Gründe beschrieben, weshalb sich ihre Vorgehensweise bewährt. Zur Auswertung wurden deshalb folgende Kategorien mit zugehörigen Stichworten gebildet:

Zeitökonomische Vorgehensweise (12 Personen)

Die Therapeutinnen berichten, dass sich ihre Vorgehensweise bewährt, da die gewählten Verfahren effizient und somit zeitökonomisch sind. Einzelne sehen einen Vorteil in der Abklärung an nur einem Treffen, da die Eltern nur einen Termin wahrnehmen müssen. Insbesondere berufstätigen Eltern komme diese Variante entgegen.

Ausführliche Vorgehensweise (9 Personen)

Therapeutinnen, welche mehrere Treffen vereinbaren, sehen in einer ausführlichen Erstabklärung verschiedene Vorteile, z.B. erhielten sie mehr Informationen zum Kind, da mehr Zeit für die freie Beobachtung bleibe. Allgemein könne ein Kind umfassender und ganzheitlicher eingeschätzt werden.

Vergleichbarkeit/Altersnorm (9 Personen)

Neun Therapeutinnen geben an, ihre Vorgehensweise würde sich aufgrund der Vergleichbarkeit der Kinder untereinander bewähren. Die Beobachtungen und Testergebnisse stellen dabei für sie eine gute Vergleichsbasis dar. Zudem geben einzelne an, sich bei der Wahl der Verfahren dem Alter des Kindes anzupassen und somit eine Vergleichsbasis zur Altersnorm zu erzielen.

Beziehungsaufbau (5 Personen unter „Gründe“, 1 Person unter „Bemerkungen“)

Der Beziehungsaufbau zwischen Therapeutin und Kind wie auch seinen Eltern beginnt aus Sicht der sechs Therapeutinnen beim ersten Kontakt, d.h. beim ersten Treffen. Dies stellt die Basis für eine gute Zusammenarbeit mit dem Kind wie auch den Eltern dar. Eine der sechs Therapeutinnen schätzt es insbesondere, die Eltern des Kindes zweimal zu sehen. Zwei der sechs Befragten erwähnen, sie würden das Anamnese-Gespräch im zweiten Treffen durchführen, da sie bis dahin das Kind bereits etwas kennen. Unter „Bemerkungen“ gibt eine der befragten Personen an, dass es aus ihrer Sicht entscheidend sei, die Erstabklärung bei den Kindern, die zu ihr in die Therapie kommen, selber durchzuführen, da dort bereits ein Beziehungsaufbau stattfindet: „Ich merke immer wieder, wie in der ersten Begegnung viel Wichtiges passiert (wie wenn ein Fenster des Vertrauens und Erkennens "aufgeht") Ich habe erfahren, wie viel mehr Zeit es beansprucht, mit einem Kind und dessen Umfeld eine Basis zu erarbeiten, wenn ich ein

Kind in Therapie nehme, dessen Erstabklärung eine andere Person durchgeführt hat“ (ID 95).

Verlaufsdagnostik (2 Personen unter „Gründe“, 2 Personen unter „Bemerkungen“)

Die vier befragten Personen geben bei der Frage nach den Gründen, weshalb sich ihre Vorgehensweise bewährt, Folgendes an: Beobachtungen und Ergebnisse als Entscheidungsgrundlage für oder gegen eine Therapie zu nutzen und bei einem positiven Entscheid mit der Verlaufsdagnostik bei den gewonnen Erkenntnissen anzuknüpfen. Somit dient die Erstabklärung als Grundlage für weitere, spezifische Abklärungen bzw. Verlaufsdagnostik.

Bericht Finanzträger (1 Person)

Eine Befragte lässt die Erkenntnisse aus den Verfahren direkt in den Bericht zuhanden der Finanzträger einfließen.

Flexibler Ablauf (5 Personen)

Fünf Personen schätzen besonders, dass sie den Ablauf so gestalten können, dass er dem Alter und den individuellen Voraussetzungen der Kinder angepasst ist.

Tagesform (1 Person)

Eine Therapeutin hält als Vorteil fest, dass sie das Kind an zwei Treffen sieht und es somit in unterschiedlichen Tagesformen beobachten kann.

Spezielles (1 Person)

Eine Testperson gibt an, sie bespreche die Erkenntnisse der Erstabklärung mit ihren Kolleginnen im Team. Sie erachte diesen Austausch als Vorteil.

Verfahren in Entwicklungsbereichen

Von den Befragten gaben 98% an, mindestens ein Verfahren im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ oder einem anderen Entwicklungsbereich (z. B. sozio-emotional, kognitiv, Selbstkonzept, etc.) durch zu führen. Eine Person beantwortete die Frage mit „Nein“.

4.3 Teil C - Informationen zum Kind - Darstellung der Ergebnisse

Informationen zum Kind allgemein

Die Frage lautete „Verfügen Sie vor Ihrer eigenen Abklärung über Informationen zum Kind?“. Die Antwort „immer“ wurde zu 78% angekreuzt, zu 20% wählten die Befragten „häufig“ und 2% verfügen „selten“ im Voraus über Informationen zum Kind.

Form der Informationen

Zur Auswahl standen die beiden Formen für vorliegende Informationen „Anmeldungsformular“ oder „Bericht/Akteneinsicht (Arzt, Lehrperson, etc.)“. Jede Befragte konnte zu beiden Formen eine Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) wählen. Bei 41 Personen liegt immer ein Anmeldungsformular vor und bei sieben Personen ein Bericht bzw. Akteneinsicht. Bei sieben befragten Personen liegt häufig ein Anmeldeformular vor, 23 weitere erhalten einen Bericht oder haben Akteneinsicht. Eine Person verfügt selten über ein Anmeldungsformular, 19 Befragte haben selten Einsicht in einen Bericht bzw. die Akten des Kindes.

Weitere Vorgehensweisen

Von den 49 befragten Personen gaben 17 an, vor dem ersten Treffen mit dem Kind das Gespräch mit dessen Lehrperson oder mit Fachpersonen wie der Schulischen Heilpädagogin, KJPD (Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst) oder dem Arzt zu suchen. Die Gespräche erfolgen telefonisch oder persönlich. Zwei Personen bitten die Eltern jeweils um Erlaubnis. Eine Person gab an, den Eltern sowie den Lehrpersonen im Voraus einen Fragebogen abzugeben. Beobachtungen aus der Früherfassung oder präventiven Angeboten einer Therapeutin dienen ebenfalls dem vorgängigen Sammeln von Informationen zum Kind. Vier der befragten Personen besuchen das Kind in der Schule, um weitere Informationen zu gewinnen. Drei Befragten ist es wichtig, den Kindern möglichst unvoreingenommen zu begegnen.

4.4 Teil D - Spielverhalten des Kindes - Darstellung der Ergebnisse

Spielverhalten allgemein

Die Auswertung der Frage zum Spielverhalten zeigt auf, in welchem Ausmass eine Therapeutin das Spielverhalten des Kindes beobachtet. Mehr als die Hälfte der Befragten (61%) gab an, das Spielverhalten des Kindes immer zu beobachten, 27% der 49 Therapeutinnen tut dies häufig, 12% selten.

Form der Spielbeobachtung

Die nächste Frage lautete: „Welche Form der Spielbeobachtung wenden Sie an?“. Jede Befragte konnte zu jeder Beobachtungsform eine Häufigkeit angeben.

Abbildung 6: Form der Spielbeobachtung

Ersichtlich wird, dass keine Form der Spielbeobachtung bevorzugt wird. Alle aufgeführten Formen werden ähnlich häufig verwendet.

Weitere Vorgehensweisen

Eine Therapeutin gibt an, das Kind in der freien Spielsituation während dem Gespräch mit den Eltern zu beobachten. Jemand anderes arbeitet vor allem bei älteren Kindern oder bei Jugendlichen mit einem Auftrag innerhalb der Spielsituation: „Baue einen Parcours mit den im Raum vorhandenen Materialien“ (vgl. ID 82).

4.5 Teil E - Motorik und Wahrnehmung - Darstellung der Ergebnisse

Motorik und Wahrnehmung allgemein

Die Frage lautete: „In welchem Ausmass erfassen Sie den Bereich Motorik und Wahrnehmung?“. Von allen Befragten gaben 86% an, den Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ immer zu erheben, die verbleibenden 14% häufig.

Verfahren im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“

In unten stehender Abbildung werden die Antworten auf die Frage nach den verwendeten Verfahren im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ aufgezeigt. Zu jedem Verfahren konnte die Befragte eine Häufigkeit angeben.

Abbildung 7: Verfahren im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“

Um die Lesbarkeit der Abbildung 7 zu vereinfachen wurden gekürzte Begriffe verwendet. Hier folgen die vollständigen Bezeichnungen:

Tabelle 5: Vollständige Bezeichnungen von Verfahren im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“

Gekürzte Bezeichnung	Vollständige Bezeichnung
Vollständige Durchführung	Vollständige Durchführung standardisierter, normierter, anerkannter Verfahren (z.B. MOT 4-6; M-ABC I/II; GMK; FEW I/II; etc.)
Einzelne Aufgaben/Untertest	Einzelne Aufgaben/Untertest aus standardisierten, normierten, anerkannten Verfahren (z.B. MOT 4-6; M-ABC I/II; GMK; FEW I/II; etc.)
Inventar	Einzelne Aufgaben aus Inventar (z.B. DMB; DITKA; GMT; etc.)
Einzelne Aufgaben/ Durchführung	Einzelne Aufgaben aus/ Durchführung Naville-/ Basler- Abklärung, Ruf-Bächtiger
Eigene Aufgaben	Eigene Aufgaben

Die Abbildung 7 macht deutlich, dass eine vollständige Durchführung eines standardisierten, normierten, anerkannten Verfahren (z.B. MOT 4-6; M-ABC I/II; GMK; FEW I/II; etc.) am häufigsten verwendet wird. Mit wenig Abstand folgen einzelne Aufgaben oder Untertests aus diesen Verfahren. Die weiteren drei genannten werden von ungefähr der Hälfte oft eingesetzt.

Weitere Vorgehensweisen

Einige Befragte haben genauere Angaben zu den verwendeten Testverfahren gemacht, worauf hier nicht weiter eingegangen wird.

4.6 Teil F - Andere Entwicklungsbereiche - Darstellung der Ergebnisse

Andere Entwicklungsbereiche allgemein

Die Therapeutinnen konnten bei dieser Frage die Häufigkeit angeben, mit welcher sie andere Entwicklungsbereiche (z. B. sozio-emotional, kognitiv, Selbstkonzept, etc.) erfassen. Neun von 49 Befragten gaben an, diesen Bereich immer zu erheben, weitere 15 tun dies häufig. Von 24 Personen wird der Bereich selten erfasst, von einer Person nie.

Verfahren im Bereich „andere Entwicklungsbereiche“

Folgende Abbildung zeigt auf, welche Verfahren zur Erfassung „anderer Entwicklungsbereiche“ wie häufig angewendet werden. Zu jedem Verfahren gaben die Befragten ihre Häufigkeit an.

Abbildung 8: Verfahren im Bereich „andere Entwicklungsbereiche“

Zur Vereinfachung der Abbildung 8 wurden gekürzte Begriffe verwendet. Hier folgen die vollständigen Bezeichnungen:

Tabelle 6: Vollständige Bezeichnungen von Verfahren im Bereich „andere Entwicklungsbereiche“

Gekürzte Bezeichnung	Vollständige Bezeichnung
Vollständige Durchführung	Vollständige Durchführung standardisierter, normierter, anerkannter Verfahren (z.B. IDS; etc.)
Einzelne Aufgaben/Untertest	Einzelne Aufgaben/Untertests aus standardisierten, normierten, anerkannten Verfahren (z.B. IDS; etc.)
Inventar	Einzelne Aufgaben aus Inventar (z.B. SKI; etc.)
Explorative Verfahren	Explorative Verfahren (z.B. 10-Wünsche-Spiel; Menschzeichnung; etc.)

Es zeigt sich, dass von der grossen Mehrheit explorative Verfahren zur Erhebung anderer Entwicklungsbereichen eingesetzt werden. Inventare werden von zehn Personen häufig verwendet. Sehr selten werden in diesem Bereich standardisierte, normierte, anerkannte Verfahren (auch einzelne Aufgaben oder Untertest) durchgeführt.

Weitere Vorgehensweisen

Eine Therapeutin gibt an, dass sie häufig Fragen zur Selbsteinschätzung stellt. Eine weitere Antwort lässt darauf schliessen, dass die Befragte ihre Beobachtungen zu anderen Entwicklungsbereichen nicht nur anhand bestimmter Testverfahren erfasst, sondern z.B. darauf achtet, wie ein Kind reagiert, wenn es eine Aufgabe nicht schafft. Dieselbe Person schreibt, dass ein Anamnesegespräch ebenfalls Informationen zu anderen Entwicklungsbereichen liefern kann.

4.7 Teil G - Kind-Umwelt-Interaktion - Darstellung der Ergebnisse

Kind-Umwelt-Interaktion allgemein

Die Kind-Umwelt-Interaktion wird von allen Befragten immer (88%) bzw. häufig (12%) erfasst.

Erfassungsform der „Kind-Umwelt-Interaktion“

Die unten stehende Abbildung veranschaulicht die Formen, in welchen die „Kind-Umwelt-Interaktion“ erfasst wird. Die Befragten konnten zu jeder Form eine Häufigkeitsangabe machen.

Abbildung 9: Erfassungsformen der „Kind-Umwelt-Interaktion“

Beinahe alle Befragten führen im Rahmen der Erstabklärung ein Gespräch mit den Eltern (Erstgespräch und/oder Anamnese). Zudem spricht ein Grossteil der Befragten mit der Lehrperson. Von jeweils etwa der Hälfte der Befragten werden Schulbesuche, Gespräche mit anderen Fachpersonen, Beobachtungen innerhalb PMT-Förderung oder explorative Verfahren häufig durchgeführt.

Weitere Vorgehensweisen

Zwei Personen beobachteten die Kind-Umwelt-Interaktion zusätzlich in Projekten zur Prävention oder bei der integrativen Arbeit in Schulen. Eine (zwei siehe „Informationen zum Kind“) Person gab an, den Eltern einen ICF-basierten Fragebogen mit nach Hause zu geben, welcher ausgefüllt zum Anamnese-Gespräch mitgebracht werden soll. Eine weitere Befragte vermerkte, dass sie die Eltern-Kind-Interaktion während der Abklärung, z.B. beim Umkleiden beobachtet und die Beobachtungen zur Erfassung der Kind-Umwelt-Interaktion verwendet.

4.8 Teil H - Rückmeldung - Darstellung der Ergebnisse

Rückmeldung allgemein

Von den insgesamt 49 Befragten erteilen im Rahmen der Erstabklärung 94% immer und 6% häufig eine Rückmeldung an die involvierten Personen. Niemand gab an nie oder selten eine Rückmeldung zu erteilen.

Formen der Rückmeldung

Einer Rückmeldung kann schriftlich oder mündlich erfolgen und sich an unterschiedliche Bezugspersonen des Kindes oder weitere Involvierte wenden. Unten stehende Abbildung gibt einen Überblick zu den Formen der Rückmeldung und deren Verbreitung in der Praxis. Die Befragten konnten zu jeder Form die Häufigkeit angeben.

Abbildung 10: Formen der Rückmeldung

Bis auf eine Person werden die Eltern in der Regel über die Ergebnisse der Abklärung informiert. Jedoch variieren die Formen. Von 41 Befragten wird die Lehrperson in der Regel über die Resultate informiert. Eine knappe Hälfte der Befragten führt ein SSG oder rundes Tischgespräch mit den beteiligten Personen und erläutert die Resultate. Fachpersonen werden von 27 Therapeutinnen in der Regel über die Ergebnisse informiert. Knapp die Hälfte informiert die vorgesetzte Stelle.

Weitere Vorgehensweisen

Vier der befragten Personen gaben an, den Eltern die Entscheidung zu überlassen, ob diese den Bericht der Therapeutin an Fachpersonen und Lehrpersonen weitergeben möchten.

4.9 Teil I - Bemerkungen - Darstellung der Ergebnisse

Bemerkungen und Ergänzungen zum Ablauf

Im Teil I – unter Punkt „Weiteres“ konnten Bemerkungen und Ergänzungen zum Ablauf und/oder der Wahl der Verfahren der eigenen Erstabklärung in einem freien Textfeld festgehalten werden. Die Ergebnisse beinhalten Aussagen zum Stellenwert der Erstabklärung. Eine Therapeutin schreibt: „Ich merke immer wieder, wie in der ersten Begegnung viel Wichtiges passiert. Ich habe erfahren, wie viel mehr Zeit es beansprucht, mit einem Kind und dessen Umfeld eine Basis zu erarbeiten, wenn ich ein Kind in Therapie nehme, dessen Erstabklärung eine andere Person durchgeführt hat“. Diese Aussage betont den Stellenwert der Erstabklärung und zwar nicht nur die Ergebnisse, sondern auch den Beziehungsaufbau, welcher bereits bei den ersten Treffen zwischen Therapeutin und Kind beginnt und bei angezeigtem Therapiebedarf den Verlauf der ersten Stunden beeinflusst.

Auch betrachten die befragten Therapeutinnen den selbst gewählten Ablauf kritisch und halten Nachteile bestimmter Verfahren fest. Die Rahmenbedingungen, welche den zeitlichen Umfang einer Abklärung beeinflussen, kommen ebenfalls zur Sprache.

Gewünschte Unterrichtsinhalte zur Eingangsdiagnostik

Die Therapeutinnen wurden gefragt, welche Inhalte zur „Psychomotorischen Eingangsdiagnostik“ aus ihrer Sicht in der Ausbildung zusätzlich behandelt oder vermittelt werden sollten. Die Antworten können wie folgt zusammengefasst werden:

Fünf Therapeutinnen gaben an, dass sie sich mehr Übungsmöglichkeiten gewünscht hätten. Beispielsweise könnten Verfahren in der Praxis häufiger erprobt und danach bewertet werden. Allgemein sollte laut diesen fünf Befragten, der Diagnostik bzw. der Eingangsdiagnostik in der Ausbildung mehr Platz eingeräumt werden. Eine Person fügt an, dass Videobeispiele und zusätzliche Praxisbeispiele der DozentInnen wünschenswert wären. Eine Therapeutin gab an, dass sie sich mehr Informationen für Abklärungen mit älteren Kindern gewünscht hätte.

Neun Befragte vermissten standardisierte Tests im Bereich Wahrnehmung, sozio-emotionale Kompetenz, Selbstkonzept sowie Fein- und Grafomotorik. Einige hätten gerne mehr Beobachtungskompetenzen im Bereich der „Bewegungs-Analyse“ erworben. In diesem Zusammenhang meinte eine Person: „Die Bewegungsentwicklung des Kindes (anatomisch/physiologisch) parallel zur Entwicklungspsychologie sollte fundiert vermittelt werden“ (siehe Anhang, ID 60). In den Antworten fanden sich ausserdem verschiedene Spezialgebiete, wie „Atemdiagnostik“ oder „Frühkindliche Reflexe“, welche als Inhalte in Betracht gezogen werden könnten. Eine Therapeutin betont die Bedeutung des Erstgesprächs mit den Eltern und fände zusätzliche Inputs zur Gesprächsführung angebracht.

Folgende beiden Antworten beinhalten den Wunsch nach einem vereinfachten und kürzeren Ablauf einer Erstabklärung: „Eine Vereinfachung der "Psychomotorischen Eingangsdiagnostik" wäre meiner Ansicht wünschenswert“ (ID 94); „effiziente und praxisnahe Gestaltung des Berichts/der schriftlichen Rückmeldung“ (ID 103).

4.10 Beantwortung der Unterfragestellungen „Mehrdimensionalität“ und „hypothesengeleitetes Vorgehen“

Nachfolgend werden die Unterfragestellungen in Erinnerung gerufen sowie die zu erfüllenden Kriterien (vgl. Kapitel 3.6) für ein hypothesengeleitetes oder mehrdimensionales Vorgehen dargestellt. In den folgenden Tabellen ist ersichtlich, wie viele Befragte die jeweiligen Kriterien erfüllen.

Unterfragestellung zur Mehrdimensionalität:

Inwieweit wird in der Praxis eine mehrdimensionale Vorgehensweise umgesetzt?

Tabelle 7: Ergebnisse Mehrdimensionale Vorgehensweise

Kriterien	Anzahl Antworten (n=49)	in %
mindestens ein Verfahren aus dem Bereich Motorik und Wahrnehmung oder anderen Entwicklungsbereichen	48	98
Spielverhalten des Kindes	43	88
Erfassung der Kind-Umwelt-Interaktion	49	100
Entsprechen allen Kriterien	42	86

In der Praxis wird von 86% der Befragten ein mehrdimensionales Vorgehen mit den gesetzten Kriterien umgesetzt. Am wenigsten wird das Kriterium „Spielverhalten des Kindes“ erfüllt.

Unterfragestellung zur hypothesengeleiteten Vorgehensweise:

Inwieweit wird in der Praxis ein hypothesengeleitetes Vorgehen umgesetzt?

Tabelle 8: Ergebnisse „hypothesengeleitete Vorgehensweise“

Kriterien	Anzahl Antworten (n=49)	in %
mehr als 1Treffen	33	67
Wahl der Verfahren an der Problematik des Kindes orientiert	34	69
Entsprechen beiden Kriterien	24	49

Knapp die Hälfte setzt ein hypothesengeleitetes Vorgehen um. Im Speziellen wird jedes Kriterium von etwa gleich vielen erfüllt.

Tabelle 9: Zusammenhang zwischen Gruppe „Mehrdimensional“ und Gruppe „hypothesengeleitet“

	Mehrdimensional Ja		Mehrdimensional Nein		Total	
	absolut	relativ	absolut	relativ	absolut	relativ
Hypothesengeleitet Ja	22	45 %	2	4 %	24	49 %
Hypothesengeleitet Nein	20	41 %	5	10 %	25	51 %
Total	42	86 %	7	14 %	49	100 %

Alle Kriterien werden von 45% der Befragten erfüllt. Dies bedeutet, dass ihre Erstabklärung im Sinne des Diagnostikkonzepts aufgebaut ist. Fast gleichviel gehen zwar mehrdimensional vor, führen ihre Eingangsdiagnostik aber nicht hypothesengeleitet durch. Wenige gehen weder hypothesengeleitet noch mehrdimensional vor. Fast niemand setzt ein hypothesengeleitetes Vorgehen aber keine mehrdimensionale Vorgehensweise um.

4.11 Beantwortung der Hypothesen

Hypothese 1

Es konnte nachgewiesen werden, dass mit zunehmender Berufserfahrung die freie Spielbeobachtung signifikant¹ häufiger eingesetzt wird ($r = 0.321$, $df = 47$, $p = 0.025$). Dieser Zusammenhang ist - obwohl signifikant - als schwach² zu bezeichnen.

Hypothese 2

Die Untersuchung zeigt, dass kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Erfassung des Spielverhaltens und den Jahren, die seit dem Abschluss der Ausbildung vergangen sind, besteht ($r = 0.27$, $df = 47$, $p = 0.061$). Damit wird die Hypothese 2 verworfen.

Hypothese 3

Die Studie zeigt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Abschlussjahr und der Häufigkeit einer vollständigen Durchführung eines standardisierten, normierten und anerkannten Verfahrens im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ ($r = 0.2$, $df = 47$, $p = 0.168$). Damit wird die Hypothese 3 verworfen.

Die Untersuchung weist hingegen einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Abschlussjahr und der Häufigkeit einer vollständigen Durchführung eines standardisierten, normierten und anerkannten Verfahrens im Bereich „andere Entwicklungsbereiche“ auf ($r = 0.286$, $df = 47$, $p = 0.046$). Die Korrelation kann als schwach bezeichnet werden.

Hypothese 4

Es zeigt sich, dass Therapeutinnen mit weniger Berufserfahrung signifikant häufiger systematische Beobachtungen (z. B. nach Van der Kooij) durchführen ($r = -0.321$, $df = 47$, $p = 0.025$). Die Korrelation kann als schwach bezeichnet werden.

¹ Signifikant ($p \leq 5\%$): Die Hypothese darf angenommen werden. Nicht signifikant ($p > 5\%$): Die Hypothese muss verworfen werden.

² Stärke der Korrelation (bis 0,25: sehr schwach; 0,26 – 0,4: schwach; 0,41 – 0,6: mittel; 0,61 – 0,85: stark; über 0,85: sehr stark)

Hypothese 5

Die Untersuchung zeigt, dass kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Berufserfahrung und der Verwendung „eigener Aufgaben“ im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ ($r = 0.252$, $df = 47$, $p = 0.081$). Damit wird die Hypothese 5 verworfen.

4.12 Beantwortung der Forschungsfrage

Wie bauen Psychomotorik-Therapeutinnen, die ihre Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich zwischen 2004-2012 abgeschlossen haben, ihre Psychomotorische Erstabklärung im Jahr 2012 auf?

Zur Beantwortung der Hauptfragestellung beziehen wir uns sowohl auf die deskriptive Statistik als auch auf die Antworten zu den beiden Unterfragestellungen.

Für die Zusammenfassung der Ergebnisse wurden die beiden Antworten „immer“ und „häufig“ zum Begriff „in der Regel“ zusammengefasst. Falls nicht anders vermerkt beziehen sich die Aussagen auf „in der Regel“.

Die Mehrheit (67%) vereinbart für eine Erstabklärung mehr als ein Treffen. Zudem orientiert sich die Mehrheit (70%) bei der Wahl der Verfahren an der Problematik des Kindes. Das Testmaterial (55%) und Zeitvorgabe (51%) beeinflussen im Vergleich zu anderen Rahmenbedingungen die Vorgehensweise der Therapeutinnen am Meisten. Nahe zu alle (98%) verfügen zum Zeitpunkt des ersten Treffens über Informationen zum Kind, welche aus einem Anmeldeformular (98%) stammen. Bei 61% besteht die Möglichkeit zur Einsicht in weitere Berichte oder Akten.

Die grosse Mehrheit der Therapeutinnen (88%) erfasst das Spielverhalten des Kindes. Im Speziellen wird das Spielverhalten von 55% in Form einer freien Beobachtung, von einer knappen Mehrheit (51%) mit einer systematischen Beobachtung (z. B. nach Van der Kooij) und von wenigen (34%) anhand einer systematischen Beobachtung nach eigenen Kriterien erhoben.

Der Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ wird von allen Befragten erfasst. Der grösste Teil der Therapeutinnen (90%) verwenden zur Erhebung desselben Bereiches die vollständige Durchführung eines normierten, anerkannten Verfahrens. Die Mehrheit (69%)

greift auch auf einzelne Untertest oder Aufgaben aus normierten, anerkannten Verfahren zurück. Eine knappe Hälfte (51%) führen einzelne Aufgaben aus/ Durchführung Naville-/ Basler-Abklärung, Ruf-Bächtiger durch. Wenige erheben den Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ mit Hilfe eigener Aufgabenstellungen (39%) oder Inventaren (32%). Andere Entwicklungsbereiche werden von knapp der Hälfte aller Befragten (49%) erhoben. Zur genauen Erfassung werden von 67% Explorative Verfahren durchgeführt. Wenige (20%) verwenden Inventare. Eine vollständige Durchführung von normierten, anerkannten Verfahren wird in anderen Entwicklungsbereich sowie einzelne Untertest oder Aufgaben daraus nur von sehr wenigen (je 4%) angewandt.

Alle Therapeutinnen erheben die Kind-Umwelt-Interaktion. Von einer grossen Mehrheit wird diese im (Erst-)Gespräch mit den Eltern (98%), in einer Anamnese (93%) oder einem Gespräch mit der Lehrperson (90%) erhoben. Die Hälfte der Therapeutinnen verwenden explorative Verfahren (59%), führen Gespräche mit weiteren Fachpersonen (55%) oder machen Beobachtungen innerhalb einer PMT- Förderung (51%). Auf Schulbesuch gehen ein Drittel (35%).

Eine mündliche oder schriftliche Rückmeldung über die Ergebnisse der Erstabklärung geben alle Befragten. Am meisten erfolgt eine Rückmeldung an die Eltern als Teil der Abklärung (69%), gefolgt von einem schriftlichen Bericht (59%), etwas weniger vereinbaren ein zusätzliches Treffen (47%) oder geben eine telefonische oder mündliche Rückmeldung (30%). Von einer Mehrheit (69%) erhält die Lehrperson eine telefonische oder mündliche Rückmeldung und von einem Viertel (26%) in schriftlicher Form. Von weniger als der Hälfte (42%) werden die Resultate an einem SSG oder Runden Tischgespräch dargelegt. Andere Fachpersonen erhalten von 45% eine mündliche oder telefonische Rückmeldung, ein Viertel (26%) geben eine schriftliche Rückmeldung ab. Etwas weniger als die Hälfte (45%) geben an die vorgesetzte Stelle eine schriftliche Rückmeldung.

Die grosse Mehrheit (86%) entspricht den in der Arbeit definierten Kriterien für eine mehrdimensionale Vorgehensweise. Knapp die Hälfte (49%) erfüllen die Kriterien für ein hypothesengeleitetes Vorgehen.

Zum Ablauf einer Erstabklärung im Praxisfeldes kann laut der Auswertung gesagt werden, dass 45% der befragten Therapeutinnen alle Kriterien des an der HfH gelehrt Konzept erfüllt. Was hauptsächlich daran zu erkenne ist, dass diese Therapeutinnen sowohl mehrdimensional wie auch hypothesengeleitet vorgehen.

5. Diskussion, Schlussfolgerungen und Ausblick

5.1 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus der Umfrage zusammengefasst, interpretiert, in Beziehung zur aktuellen Fachliteratur gesetzt und diskutiert. Die Aussagen beziehen sich auf unsere Stichprobe (vgl. Kapitel 3.2).

Ablauf einer Erstabklärung

Ein Drittel der Befragten führt eine Erstabklärung an einem Termin durch, die anderen räumen dafür zwei oder mehr Termine ein. Es ist gut vorstellbar, dass einige Therapeutinnen an einem Ort arbeiten, wo die Tradition besteht, eine Abklärung an einem Treffen durchzuführen. Abgesehen davon wurde die Naville- und die Basler-Abklärung, die heute noch in der Praxis verwendet werden, so konzipiert, dass dies möglich ist (vgl. Adler, Hättich, Rüesch, Kleiner, Senn, Vetter, Weibel & Wittgenstein, 2007).

Wie in der Auswertung erwähnt, empfinden es einige Therapeutinnen sogar als Vorteil, die Abklärung an einem Termin durchzuführen, da die Eltern nur einmal anreisen müssen, was vor allem berufstätigen entgegen kommt. Wir gehen jedoch davon aus, dass von den Eltern erwartet werden darf, mehrere Termine wahrzunehmen, wenn wir uns vor Augen führen, was eine Psychomotoriktherapie letztlich kostet. Ausserdem sind diese ersten Kontakte sehr wichtig, um das Vertrauen von Kind und Eltern zu gewinnen, was mit mehreren Treffen besser erreicht werden kann.

Unsere Umfrage hat gezeigt, dass Therapeutinnen sich in erster Linie von Zeitvorgaben in der Ausübung ihrer Arbeit eingeschränkt fühlen. Es ist zu vermuten, dass die Befragten damit sowohl ihre limitierte Verfügbarkeit – die abhängig ist vom Pensum - als auch die Rahmenbedingungen ihrer Therapiestelle meinen.

Dies kann bedeuten, dass bei einem kleinen Pensum weniger Wochentage für Abklärungen zur Verfügung stehen oder die Raumbelastung an der Therapiestelle nicht leicht zu organisieren ist.

Weiter geht hervor, dass Therapeutinnen das vorhandene Testmaterial ihre Arbeit massgeblich beeinflusst. Hier ist zu vermuten, dass aus finanziellen Gründen keine

aktuellen Testmaterialien angeschafft und diese gegenüber der Anschaffung von neuem Therapiematerial nicht bevorzugt werden.

Die Psychomotoriktherapie ist Anlaufstelle für Kinder mit vielschichtigen Problemstellungen (vgl. Amft & Amft, 2003). Deshalb ist es nicht überraschend, dass sich knapp 70% der Befragten bei ihrer Eingangsdagnostik an der Problematik des Kindes orientieren und damit die Wahl der Verfahren dem Kind und seinem Umfeld anpassen. Es kann davon ausgegangen werden, dass damit besser auf das Kind eingegangen werden kann, die Grundproblematik schneller ersichtlich wird und bereits sinnvolle Therapieziele abgeleitet werden können. Jene Therapeutinnen, welche immer die gleichen Verfahren anwenden, scheinen sich ein bewährtes Gerüst erarbeitet zu haben. In den Ergebnissen ist nicht zu erkennen, welche Verfahren am häufigsten zum Zug kommen. Zu vermuten ist, dass sie zwar dasselbe Verfahren wählen, es aber dem Alter der Kinder anpassen, so dass sie mit der Zeit eine gute Vergleichsbasis haben. Die Vermutung wird im Teil „Bemerkungen“ von einzelnen Befragten bestätigt.

Informationen zum Kind

Infolge eines Missverständnisses (siehe Kapitel 5.2 Methodendiskussion) werden diese Ergebnisse nicht diskutiert.

Spielverhalten

Vor 2001 begannen die beiden Ausbildungsstätten Zürich und Basel der freien Spielbeobachtung in der Eingangsdagnostik mehr Gewicht zu geben (vgl. Häusler, 2003). Die erhobenen Daten zeigen, dass diese Bestrebungen in der heutigen Praxis vom grössten Teil der Therapeutinnen umgesetzt werden. Die Spielbeobachtung ist zu einem festen Bestandteil der Erstabklärung geworden. Bei der Beobachtungsform (frei/systematisch) ist aus den Ergebnissen keine bevorzugte Variante ersichtlich. Unsere Untersuchung zeigt jedoch, dass mit mehr Berufserfahrung häufiger eine freie Spielbeobachtung verwendet wird und weniger häufig systematische Spielbeobachtungen (z. B. van der Kooij) durchgeführt werden, was nicht überraschend ist. Denn in Studien innerhalb der Psychotherapie konnte nachgewiesen werden, dass je länger jemand im Beruf arbeitet, desto freier seine Arbeitsweise wird (vgl. Zharkova, 2010). Grundsätzlich ist anzunehmen, dass jemand mit mehr Berufserfahrung mehr

Abklärungen durchgeführt hat. Die Therapeutin hat dadurch mehr Übung in der genauen Beobachtung, was zur Folge hat, dass sie nicht mehr auf ein vorgegebenes Beobachtungsraster (systematische Beobachtung) angewiesen ist. Es kann angenommen werden, dass die Therapeutin aufgrund ihrer Erfahrung die Beobachtungen in eigene Kategorien einordnet und diese mit Theorien in Verbindung setzt. Jedoch ist hier kritisch anzumerken, dass mit einer Individualisierung der Spielbeobachtung der Austausch mit anderen schwieriger wird und Beobachtungen stärker subjektiv gefärbt sind als mit einem standardisierten Verfahren. Zudem könnten in diesem Verlauf auch wichtige Beobachtungsaspekte verloren gehen.

Motorik und Wahrnehmung

Es erstaunt nicht, dass der Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ von allen Befragten in ihrer Eingangsdiagnostik erhoben wird. Die Psychomotoriktherapie war lange Zeit auf Kinder mit ausschliesslich motorischen Problemstellung spezialisiert (vgl. Amft & Amft, 2003), was sich inzwischen etwas verlagert hat, d.h. die Ätiologie der Kinder, welche in die Psychomotoriktherapie kommen, hat sich verändert. Auf diese Veränderung wird weiter unten in diesem Kapitel näher eingegangen. Der Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ hat in der Diagnostik jedoch nicht an Bedeutung verloren. Im Zuge der verstärkt wissenschaftlichen Ausrichtung der Ausbildung in Zürich unter der Leitung von Susanne Amft (vgl. Häusler, 2003) wurden an der HfH vermehrt normierte Verfahren vermittelt. Wie die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, werden normierte Verfahren unterdessen im Praxisfeld bevorzugt. Die Befragten notierten ausserdem unter „Gründen“ für ihre bewährte Vorgehensweise, dass sie normierte Tests wählen, da diese einen Vergleich mit einer objektiven Altersnorm erlauben. Es ist anzunehmen, dass die Therapeutinnen standardisierte, normierte Verfahren verwenden, um ihre Entscheidung für eine Therapie mit quantitativen Daten belegen zu können.

Andere Entwicklungsbereiche

Andere Entwicklungsbereiche werden von den Therapeutinnen bedeutend seltener erfasst als der Bereich „Motorik und Wahrnehmung“. Ein möglicher Grund dafür, ist der Mangel an Testverfahren, welche für die Psychomotorische Diagnostik geeignet sind. Jene

Befragten, welche diesen Bereich erheben, greifen deshalb auf explorative Verfahren zurück.

Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Abschlussjahr und der vollständigen Durchführung eines standardisierten, normierten, anerkannten Verfahren im Bereich „andere Entwicklungsbereiche“. Diese Korrelation weist darauf hin, dass trotz der eher seltenen Verwendung von Testverfahren in diesem Bereich, neue Testverfahren wie der IDS von Therapeutinnen, die diesen in der Ausbildung kennengelernt haben, Anwendung finden.

Nebst der oben genannten Überlegung kann Folgendes interpretiert werden: Die Finanzierung der Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz wurde bis 2008 mehrheitlich durch die IV (Invalidenversicherung) übernommen. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Psychomotoriktherapie eine pädagogisch-therapeutische Massnahme vorwiegend in Sonderschulinstitutionen, eine Begleitmassnahme zum Sprachheilverricht (medizinische Massnahme) oder eine medizinisch-therapeutische Massnahme bei bestimmten Geburtsgebrechen. Im Zuge des NFA (Neuer Finanzausgleich) geschah eine Verschiebung von der Sonderschul-Finanzierung durch die IV hin zur Finanzierung durch die Kantone (vgl. Kleiner, 2007). Dies führte auch zu einem Paradigmenwechsel im Denken: „Weg vom defizitorientierten „Versicherungsgedanken“ hin zum ressourcenorientierten „Bildungsgedanken“ aufgrund des gesamtschweizerisch geplanten Abklärungs- und Zuweisungsverfahrens nach ICF“ (Kleiner, 2007, S.4). Durch dieses Umdenken und die neue Finanzierung ist die Psychomotoriktherapie zu einer niederschweligen Therapie und Fördermassnahme der Schule geworden. Beim Klientel ist für die Aufnahme in die Therapie keine medizinische Diagnose mehr notwendig, was zur Folge hat, dass mehr Kinder im Schulalter davon profitieren können. Interessant ist zudem, dass sich das Verständnis der Ätiologie von Kindern, welche in die Psychomotorik kommen, in den letzten Jahren geändert hat. Amft und Amft (2003) erwähnen in ihrer Studie, dass „nach heutigem wissenschaftlichen Kenntnisstand davon ausgegangen werden muss, dass der überwiegende Teil der Kinder in der PMT nicht als bewegungsgestört oder gar bewegungsbehindert anzusehen ist“ (S. 40). Des Weiteren erwähnen sie, dass vor allem Kinder mit multisymptomatischen Auffälligkeiten und

Störungen, welche auf psychosozial bedingte Ursachen- und Entstehungszusammenhänge hinweisen, in die Psychomotoriktherapie kommen. In diesem Zusammenhang hat die Bedeutung der sozio-emotionalen Entwicklung in der Diagnostik und Therapie zugenommen.

Dank der oben beschriebenen Finanzierungsänderung hat die Psychomotoriktherapie die Legitimation, Kinder mit multisymptomatischen Auffälligkeiten aufzunehmen.

Ausserdem hat sich seither auch der Aufgabenbereich einer Therapeutin erweitert, sie übernimmt z.B. integrative Förderung in Schulklassen, Prävention und Beratung von Eltern und Lehrpersonen.

Trotzdem besteht vermutlich die Angst, dass durch diese Verlagerung der Problemstellungen bei den Kindern die Kernkompetenzen der Psychomotoriktherapie nicht mehr zum Tragen kommen. Aus diesem Grund wird von der Mehrheit der Therapeutinnen die Motorik weiterhin differenzierter abgeklärt als die anderen Entwicklungsbereiche. Zudem brauchen Veränderungen bekanntlich Zeit.

Kind- Umwelt- Interaktion

Alle befragten Personen nehmen während der Erstabklärung Kontakt mit den Eltern auf. Die Mehrheit führt in diesem Rahmen ein Elterngespräch durch. Eine Person gibt an, kein Elterngespräch durch zu führen, was jedoch auf den Arbeitsort an der Heilpädagogischen Schule zurückzuführen ist. Stattdessen nimmt diese Therapeutin jeweils Kontakt auf mit der Lehrperson des Kindes.

Die Psychomotoriktherapie ist ein pädagogisch-therapeutisches Unterstützungsangebot, welches der Schule angegliedert ist. Die Kinder werden in der Regel von einer Lehrperson oder den Eltern zur Abklärung angemeldet. Der Kontakt zwischen Lehrperson und Therapeutin ist deshalb von Beginn an vorhanden. Die Ergebnisse zeigen, dass der Kontext Schule, welcher Gespräche mit der Lehrperson, Schulbesuche oder die Beobachtungen innerhalb eines PMT-Förderangebots beinhaltet, für die Erfassung der Kind-Umwelt-Interaktion eine wichtige Rolle spielt.

Wie im Kapitel 5.2 erwähnt, entstand bei der Frage nach dem Informationen zum Kind ein Missverständnis. Die Befragten gaben an, in welcher Form sie nach Informationen zum Kind suchen. Die Antworten enthalten jedoch mehrheitlich Angaben zur Kind-Umwelt-

Interaktion. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass die Sichtweise der Bezugspersonen des Kindes oder involvierter Fachpersonen zu einem umfassenden Bild des Kindes und einer ganzheitlichen Einschätzung beiträgt.

Rückmeldung

Die Ergebnisse zeigen, dass in der Regel eine mündliche oder schriftliche Rückmeldung an die Eltern erfolgt. Als Erziehungsberechtigte haben sie Anspruch auf eine Rückmeldung und werden entsprechend über die Ergebnisse der Abklärung informiert. Einige Therapeutinnen überlassen den Eltern die Entscheidung, ob der Bericht an Dritte weiter gegeben werden darf. Auch die Lehrperson wird in der Regel über die Resultate informiert. Mehr als die Hälfte aller Befragten gibt auch beteiligten Fachpersonen eine Rückmeldung. Diese Ergebnisse zeigen, dass eine Psychomotoriktherapeutin sich mit anderen Personen (Lehrperson, Fachperson) austauscht. Auch Finanzträger haben Anspruch auf eine differenzierte Rückmeldung, da diese als Entscheidungsgrundlage für eine Kostengutsprache dient. Folglich gaben etwa die Hälfte der Therapeutinnen an, einen entsprechenden Bericht zu verfassen. Von einzelnen Therapeutinnen wurde ausdrücklich gewünscht, dass dieser Bericht in verkürzter Form verfasst werden sollte. Dies weist darauf hin, dass das Verfassen des Berichts Zeitressourcen benötigt, welche nicht allen Therapeutinnen zur Verfügung stehen. Es fragt sich, ob hier tatsächlich Zeit eingespart werden könnte.

5.2 Methodendiskussion

Der Umfang des Fragebogens war angemessen. Jedoch kann aufgrund der eher allgemein gehaltenen Fragen keine spezifischen Aussagen zur Vorgehensweise gemacht werden. Sei dies zu den einzelnen Verfahren oder zum Ablauf der Erstabklärung. Da der Ablauf einer Erstabklärung je nach Kind variiert, kann dieser anhand der Online-Befragung nicht im Detail erhoben werden. Um mehr über die einzelnen Varianten zu erfahren, hätte eine Analyse von Fallbeispielen durchgeführt werden können. Zum Beispiel hätte jede Therapeutin drei Abklärungen protokollieren können. Anschliessend könnten dies analysiert und kategorisiert werden um häufig angewandte Varianten zu erkennen.

Zudem könnte es hilfreich sein offene Interviews mit den Therapeutinnen zu führen um ihre Überlegungen zu erfassen. So könnte differenzierter erhoben werden, warum eine Therapeutin so vorgeht und nicht anders (qualitative Erhebung).

In der Auswertung ist aufgefallen, dass bei der Beantwortung der Fragen zum Thema „Informationen zum Kind“ ein Missverständnis aufgetreten ist. Die Befragten haben angegeben, wie sie Informationen zum Kind sammeln. Die Frage bezog sich jedoch auf die Informationen, welche in Form von Berichten vorhanden sind bzw. mit welchen die anmeldende Person an die Therapeutin gelangt. Das Sammeln von Informationen zum Kind und seinem Umfeld wurden im Fragebogen erst im Teil G zur Kind-Umwelt-Interaktion erfragt. Es wird deshalb angenommen, dass sich die Antworten zum „weiteren Vorgehen“ mit jenen aus Teil G überschneiden.

Für die Testung der Hypothesen wurde das Programm SOFA verwendet, dies ist eine Open-Source-Software. Im Vergleich zu einem professionellen Statistikprogramm, z. B. SPSS, waren die Auswertungsmöglichkeiten begrenzt. Um ausführlicher zu testen, wäre die Verwendung eines professionellen Statistikprogramms sinnvoll.

5.3 Schlussfolgerungen für die Eingangsdiagnostik in der Psychomotoriktherapie

Um dem Mangel an vorhandenem Testmaterial an den einzelnen Therapiestellen entgegen zu wirken, sind gute Argumente wichtig, welche für die Anschaffung der Tests sprechen. Damit kann eine Therapeutin gegenüber ihren Vorgesetzten begründen, weshalb es sich lohnt, gutes Testmaterial anzuschaffen. Eine weitere Idee ist ein regionales Ausleihsystem, von welchem mehrere Therapiestellen profitieren können.

Der hohe Stellenwert der Spielbeobachtung innerhalb des Diagnostikkonezpts hat seine Berechtigung. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Umfrage. Demnach sollte der Spielbeobachtung auch in Zukunft eben so viel Platz eingeräumt werden. Denn die

Beobachtungen liefern wertvolle Informationen und tragen zu einem umfassenden Bild des Kindes bei.

In den freien Textantworten tauchte mehrmals die Frage auf, wie ältere Kinder (10+) altersentsprechend abgeklärt werden können. Folgende Überlegung scheint uns deshalb wichtig: Falls in Zukunft das Klientel vom Vor- und Primarschulalter auf weitere Altersstufen ausgeweitet werden sollte, muss nach Erweiterungen der Spielbeobachtung gesucht werden. Die Frage lautet: Mit welchen Aufgabenstellungen kann die freie Spielsituation für den Frühbereich bzw. das Jugendalter angepasst werden?

Das Baukastensystem kann laufend durch neue Tests ergänzt werden und bleibt damit aktuell (M. Häusler, pers. Mitteilung, Januar 2013). Im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ wurden in den letzten Jahren diverse Tests publiziert und in das Diagnostikkonzept integriert. In den anderen Entwicklungsbereichen, insbesondere im sozio-emotionalen Bereich, wünscht sich die Praxis mehr normierte Testverfahren. Diesem Wunsch sollte innerhalb der Aus- und Weiterbildung nachgegangen werden. In der heutigen Gesellschaft wird bei Abklärungen (z.B. psychologische Abklärung) eine objektive Beurteilung gefordert, die den Therapieentscheid stützt. Diese Ausgangslage verlangt im Therapiebereich vermehrt Testergebnisse. Für die Psychomotoriktherapie bedeutet dies, dass vermehrt standardisierte Tests angewendet werden sollten. Denn diese helfen der Therapeutin den Therapiebedarf eines Kindes zu legitimieren und ihre Einschätzung im Austausch mit anderen Fachpersonen zu vertreten.

In Bezug auf die Erkenntnisse aus der Studie Amft und Amft (2003), wonach vermehrt Kinder mit multisymptomatischen Auffälligkeiten die Therapie besuchen, stellte sich uns die Frage, ob eine psychomotorische Abklärung immer eine Einschätzung im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“ enthalten muss. Grundsätzlich lässt das Diagnostikkonzept eine Erstabklärung ohne spezifische Erfassung des Bereichs „Motorik und Wahrnehmung“ zu. Dies zeigt, dass das Konzept den Veränderungen gerecht wird, indem der Ablauf einer Erstabklärung flexibel auf die unterschiedliche Thematik der Kinder angepasst werden kann.

Die Veränderungen in der Finanzierung und der Zusammensetzung des Klientels fordert die Psychomotoriktherapie dazu auf, sich mit ihrem Kompetenzbereich und Berufsauftrag auseinander zu setzen. In diesem Zusammenhang sollte die Abgrenzung zu anderen Therapien und sonderpädagogischen Fördermassnahmen diskutiert werden.

Aus den Untersuchungsergebnisse lassen sich folgende Empfehlungen für die Ausbildung ableiten: Das Ablaufschema scheint sich in der Praxis zu bewähren und kann deshalb in seiner Form beibehalten werden. Innerhalb der Ausbildung sollte mehr Platz für Beispiele und Übungsmöglichkeiten im Bereich Diagnostik eingeräumt werden. Die Bewegungsbeobachtung sollte ausführlicher behandelt werden, da dies bei der qualitativen Beobachtung hilfreich ist und Probleme, die mit der Motorik zusammenhängen schneller erkennen lässt. Wie oben bereits erwähnt sollten in der Ausbildung und Weiterbildung vermehrt Testverfahren im sozio-emotionalen Bereich vermittelt werden. Unsere Untersuchung zeigt, dass sich Therapeutinnen innerhalb der Ausbildung mehr Beispiele und Übungsmöglichkeiten im Bereich der Diagnostik gewünscht hätten.

Aus der Auswertung der Umfrage können für die Praxis folgende Schlüsse gezogen werden: Der Austausch unter Therapeutinnen über ihre Vorgehensweisen in der Eingangsdiagnostik kann dazu beitragen, dass die Kinder möglichst objektiv eingeschätzt werden. Ein Therapeutin sollte sich weiterbilden, um in Bezug auf Testverfahren auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Durch die Vernetzung mit anderen Fachpersonen kann für das Kind eine bestmögliche Unterstützung gefunden werden. Damit können ausserdem die Kompetenzbereiche der einzelnen Fachpersonen klar voneinander abgegrenzt werden.

5.4 Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf im Bereich Eingangsdiagnostik

In der Auseinandersetzung mit dem Thema sind weitere Forschungsfragen aufgetaucht, welche in Zukunft behandelt werden könnten.

- Wie bauen Psychomotoriktherapeutinnen in der Schweiz ihre Erstdiagnostik momentan auf?
- Welche Überlegungen macht sich eine Therapeutin zu ihrem gewählten Vorgehen? Differenzierter Erfassen, wieso sich ihre Vorgehensweise bewährt.
- Inwiefern trägt das Diagnostikkonzept nach Amft und Häusler zur Professionalisierung der Psychomotoriktherapie bei?
- Wird das Diagnostikkonzept dem Berufsverständnis gerecht?
- Wie kann sich die Psychomotoriktherapie als sonderpädagogische Massnahme gegenüber den anderen (Logopädie, Heilpädagogik, ...) abgrenzen? Unterstützt das Diagnostikkonzept die Abgrenzung? Oder wo entstehen Überschneidungen der Kompetenzbereiche?
- Wie könnte eine Zusammenarbeit zwischen den Anbietern von (sonderpädagogischen) Massnahmen bezüglich der Abklärung aussehen? Wie könnte die interdisziplinäre Arbeit gefördert werden?
- Wie nehmen Kind, Eltern, Lehrpersonen und andere Fachpersonen das Diagnostikkonzept wahr? Kann es den Bedürfnissen der Beteiligten gerecht werden? Was sollte aus ihrer Sicht angepasst werden?

5.5 Reflexion des Arbeitsprozesses

Am Anfang des Arbeitsprozesses vertieften wir uns in die Literatur der Eingangsdiagnostik. Es stellte sich heraus, dass zur Entwicklung der Diagnostik und den verwendeten Methoden in der Schweizer Psychomotoriktherapie nur wenige schriftliche Dokumente vorhanden sind. Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungen in der Diagnostik im deutschsprachigen Raum konnte die reichlich vorhandene Literatur aus Deutschland nicht genutzt werden. Dies führte dazu, dass wir wiederholt unsere Expertin Myrtha Häusler kontaktierten.

Darauf folgte die Erstellung des Fragebogens. Rückblickend können wir sagen, dass es sich gelohnt hat, bereits im Sommer damit zu beginnen. So blieb genügend Zeit für die Einarbeitung in das Thema und die Erarbeitung geeigneter Fragen. Wir diskutierten oft, wie detailliert wir die Untersuchung gestalten möchten und wo die Grenzen einer Bachelorarbeit liegen. Zudem war es nicht einfach, die beiden Schwerpunkte (Erhebung des aktuellen Standes und Vergleich mit dem Diagnostikkonzept) in einer Arbeit zu verbinden. Die Lösung dieses Problems gelang uns, indem wir den Fragebogen in Anlehnung an das Diagnostikkonzept konzipierten.

Die Arbeit zu zweit war bereichernd und ermöglichte einen konstruktiven Austausch. Wir können beide bestätigen, dass das Schreiben dieser wissenschaftlichen Arbeit ein lehrreicher, spannender, aber auch anstrengender Prozess war. Für unsere Berufspraxis nehmen wir wichtige Erkenntnisse und Anregungen mit.

Abkürzungsverzeichnis

astp	Association Suisse des Thérapeutes de la Psychomotricité Schweizerischer Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten
DITKA	Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen von Kindern im Vor- und Grundschulalter (Dietrich Eggert / Nicola Wegner-Blesin)
DMB	Diagnostisches Inventar motorischer Basiskompetenzen bei lern- und entwicklungsauffälligen Kindern im Grundschulalter (Eggert D. / Ratschinski G.)
FEW-II	Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung (Frostig M. / Lockowandt O.)
GMK	Grafomotorisches Komplexbild (Wendler, 2001; Seiffert, E. & Wendler, M. 1995)
GMT	Graphomotorische Testbatterie (Rudolf H.)
HfH	Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO)
IDS	Intelligenztest, Intelligence and Development Scales (Grob A. / Meyer C. / Hagmann von Arx P.)
M-ABC-II	Movement Assessment Battery for Children - Second Edition (Petermann F.)
MOT 4-6	Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder (Zimmer R. / Volkamer M.)
PMT	Psychomotoriktherapie / PsychomotoriktherapeutIn
SSG	Schulisches Standort Gespräch

Literaturverzeichnis

- Adler, J., Hättich, A., Rüesch, P., Kleiner, B., Senn, B., Vetter, M., Weibel, M. & Wittgenstein, A.-F. (2007). *Beschäftigungslage und berufliche Tätigkeit von Psychomotorik-Therapeutinnen und Therapeuten in der Schweiz*. Internet: <http://www.astp.ch/berufsverband/dokumente-pdf/> [21.01.2013].
- Amft, H. & Amft, S. (2003). *Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie*. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 9 Heft 12, 35-43.
- Degen, U. (2011). *Spielentwicklung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Degen, U. (2011). *Spielbeobachtung in der Psychomotoriktherapie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Eichenberger, C. (2010). *Berufserfahrung versus diagnostische Verfahren in der Psychomotorik-Therapie. Eine Sekundäranalyse*. Bachelor-Arbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Grob A., Meyer C. & Hagmann von Arx, P. (2009). *Intelligence and Development Scales*. Bern: Huber.
- Häusler, M. (2003). *Bewegungsdiagnostik*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häusler, M. (2012). *Psychomotorische Abklärung und Förderdiagnostischer Bericht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kleiner, B. (2007). *Psychomotorik-Therapie und die Auswirkungen der NFA. Eine berufspolitische Standortbestimmung*. Referat am Schweizerischen Heilpädagogik-Kongress Bern.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher*. Bern: Schulverlag plus.

Mazi, Steve & Kjelt. (2012). *Lime Survey Documentation. Fragetype: Matrix*. Internet: <http://docs.limesurvey.org/Fragetypen#Matrix> [24.01.2013].

Schnell, R., Hill, P. B. & Esser, E. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (8., unveränderte Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.

Siegenthaler, S. (2010) *Psychomotoriktherapie : Informationsschrift für Eltern, Lehr- und Fachpersonen*. Bern: Edition SZH/CSPS.

Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung: ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.

Weibel, M. (2000). *Dialogische Abklärung in der Psychomotoriktherapie : ein Handbuch für die Praxis*. Luzern: Edition SZH/SPC.

Zharkova, N. (2010). *Wie kommen therapeutische Veränderungen zustande? Untersuchung psychoanalytischer Therapien mit der Heidelberger Umstrukturierungsskala (HUSS) und dem Psychotherapie- Prozess Q-Sort (PQS)*. Inaugural-Dissertation. München: Ludwig-Maximilians-Universität.

Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik (5. Auflage der vollständige Überarbeiteten Neuauflage (12. Gesamtauflage))*. Freiburg: Herder.

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: „Ablauf der Eingangsdiagnostik & Verfahren“ aus Häusler, M. (2012).
Psychomotorische Abklärung und Förderdiagnostischer Bericht.
Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Abbildung 2: Abschlussjahr
- Abbildung 3: Kantone
- Abbildung 4: Anzahl Treffen
- Abbildung 5: Rahmenbedingungen
- Abbildung 6: Form der Spielbeobachtung
- Abbildung 7: Verfahren im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“
- Abbildung 8: Verfahren im Bereich „andere Entwicklungsbereiche“
- Abbildung 9: Erfassungsformen der „Kind-Umwelt-Interaktion“
- Abbildung 10: Formen der Rückmeldung

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Gegenüberstellung Diagnostikkonzept und Fragebogen
- Tabelle 2: Übersicht über den Rücklauf und die Abbrüche
- Tabelle 3: Mehrdimensionale Vorgehensweise
- Tabelle 4: Hypothesengeleitete Vorgehensweise
- Tabelle 5: Vollständige Bezeichnungen von Verfahren im Bereich „Motorik und Wahrnehmung“
- Tabelle 6: Vollständige Bezeichnungen von Verfahren im Bereich „andere Entwicklungsbereiche“
- Tabelle 7: Ergebnisse Mehrdimensionale Vorgehensweise
- Tabelle 8: Ergebnisse „hypothesengeleitete Vorgehensweise“
- Tabelle 9: Zusammenhang zwischen Gruppe „Mehrdimensional“ und Gruppe „hypothesengeleitet“

Anhang

I. Inhalt E-Mail-Versand

Anfrage und Unterlagen	I 1
Reminder	I 5

II. Fragebogen - LimeSurvey

Eingangstext	II 1
Start	II 1
Allgemeine Angaben zur Person	II 2
Ablauf Erstabklärung	II 3
Informationen zum Kind	II 4
Spielverhalten	II 5
Motorik und Wahrnehmung	II 6
Andere Entwicklungsbereiche	II 8
Kind-Umwelt-Interaktion	II 9
Rückmeldung	II 10
Weiteres	II 11

III. Ergebnisse der Umfrage (Diagramme und freie Textantworten)

Start	III 1
Allgemeine Angaben zur Person	III 1
Ablauf Erstabklärung	III 4
Informationen zum Kind	III 7
Spielverhalten	III 8
Motorik und Wahrnehmung	III 10
Andere Entwicklungsbereiche	III 13
Kind-Umwelt-Interaktion	III 16
Rückmeldung	III 19
Weiteres	III 24

Anfrage und Unterlagen

Von: Lea Huwyler [<mailto:huwyler.lea@learnhfh.ch>]
Gesendet: Mittwoch, 10. Oktober 2012 12:00
An: info@astp.ch
Betreff: Umfrage Bachelorarbeit

Liebe Frau Messner

Zurzeit studieren wir Psychomotorik-Therapie an der HfH im 5. Semester. Im Zusammenhang mit unserer Bachelorarbeit sind wir dabei, einen Online-Fragebogen zum Thema 'Erstabklärung' zu erstellen. Diesen möchten wir an alle AbgängerInnen des Studiengangs Psychomotorik seit 2004 senden. Die Schule kann uns keine aktuellen Email-Adressen zur Verfügung stellen. Da die meisten TherapeutInnen Mitglied sind beim astp, möchten wir Sie fragen, ob Sie bereit wären, unseren Fragebogen an alle Mitglieder zu schicken.

Wir wären sehr froh um diese Unterstützung und erwarten gerne Ihre Antwort.

Freundliche Grüsse

Julia Keller und Lea Huwyler

----- Original Message -----

From: "Sekretariat ASTP" <info@astp.ch>
To: "'Lea Huwyler'" <huwyler.lea@learnhfh.ch>
Sent: Do, Okt 11, 2012, 3:50 PM
Subject: AW: Umfrage Bachelorarbeit

Guten Tag miteinander

Ich habe die Anfrage an unser Co-Präsidium weitergeleitet, da Infomails an alle Mitglieder vom Co-Präsidium freigegeben werden müssen.

Sobald ich die Rückmeldung erhalte, werde ich mich wieder melden.

Freundliche Grüsse

Nicole Messner

Sekretariat astp

*Sekretariat astp, c/o SZH/CSPS, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000
Bern 7*

*Telefon 031 320 16 50 (Montag 9.00 - 12.30 Uhr und Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr und
14.00 - 16.00 Uhr)*

E-Mail info@astp.ch, Internet www.astp.ch

----- Original Message -----

From: "Sekretariat ASTP" <info@astp.ch>

To: "'Lea Huwyler'" <huwyler.lea@learnhfh.ch>

Sent: Do, Nov 8, 2012, 10:05 PM

Subject: AW: AW[2]: Umfrage Bachelorarbeit

Liebe Frau Huwyler

Nach Rücksprache mit dem Co-Präsidium informiere ich Sie gerne, dass Sie den Versand über uns machen können. Möchten Sie alle Mitglieder (also auch die aus der Romandie) anschreiben? Falls ja, müsste ich die Nachricht in beiden Sprachen haben.

Gerne erwarte ich die Unterlagen für den Versand.

Liebe Grüsse

Nicole Messner

AW[2]: Umfrage Bachelorarbeit

Lea Huwyler An "Sekretariat ASTP" <info@astp.ch> (Okt 29, 21:36)[Details anzeigen](#)

Liebe Frau Messner

Vielen Dank für die positive Antwort. Wir sind sehr froh um Ihre Unterstützung und senden Ihnen demnächst die Unterlagen.

Liebe Grüsse

Julia Keller und Lea Huwyler

----- Original Message -----

From: "Sekretariat ASTP" <info@astp.ch>

To: "'Lea Huwyler'" <huwyler.lea@learnhfh.ch>

Sent: Do, Okt 18, 2012, 1:50 PM

Subject: AW: Umfrage Bachelorarbeit

Von: Lea Huwyler [<mailto:huwyler.lea@learnhfh.ch>]

Gesendet: Mittwoch, 7. November 2012 11:23

An: Sekretariat ASTP

Betreff: AW[2]: Umfrage Bachelorarbeit

Liebe Frau Messner

Unseren Fragebogen haben wir nun fertig gestellt und senden Ihnen gerne die Unterlagen. Die Umfrage geht nur an den deutschsprachigen Teil der Mitglieder.

Unten finden Sie den Email-Text mit Betreff.

Gerne möchten wir kurz vor Ablauf des Zeitfensters eine Erinnerung an alle senden. Zudem schreiben wir im Email, dass die Auswertung der Umfrage anfangs nächsten Jahres ebenfalls per Mail zugestellt wird. Wir sind froh, wenn wir auch da auf Ihre Unterstützung zählen dürfen.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse

Julia Keller und Lea Huwyler

Betreff: PMT-AbgängerInnen 2004-2012 HfH Zürich

Liebe Psychomotorik-TherapeutInnen
(PMT-AbgängerInnen 2004-2012 HfH Zürich)

Wir sind zwei Psychomotorik-Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und schreiben momentan unsere Bachelor-Arbeit zum Thema "Psychomotorische Eingangsdiagnostik". Insbesondere interessieren uns die Varianten der Erstabklärung in der Praxis.

Im Rahmen unserer Arbeit haben wir einen Online-Fragebogen erstellt. Damit möchten wir den aktuellen Stand der Psychomotorischen Eingangsdiagnostik erfassen und die Umsetzung des HfH-Diagnostikkonzepts in der Praxis evaluieren.

Aus Ihren Erfahrungen im Praxisfeld versuchen wir aktuelle Tendenzen aufzuzeigen. Ausserdem erhoffen wir und die zuständige Dozentin Myrtha Häusler uns wichtige Hinweise für die Ausbildung in diesem Bereich.

Die Umfrage wurde freundlicherweise vom Berufsverband astp an alle Mitglieder verschickt.

Der Fragebogen wendet sich an alle, die zwischen 2004 – 2012 den Studiengang Psychomotorik-Therapie an der HfH Zürich abgeschlossen haben und im Jahr 2012 mindestens eine Psychomotorische Erstabklärung durchgeführt haben.

Wir möchten Sie herzlich bitten sich 10-15 Minuten Zeit zu nehmen und den Fragebogen bis zum 25. November 2012 auszufüllen.

Den Fragebogen finden Sie unter folgendem Link:

<http://limesurvey3.learnhfh.ch/index.php?sid=69887&lang=de>

Eine übersichtliche Auswertung der Umfrage wird Ihnen anfangs nächsten Jahres ebenfalls per Mail zugestellt.

Wir sind sehr dankbar für Ihre Mithilfe.

Freundliche Grüsse
Julia Keller und Lea Huwyler

Bei Fragen und Anmerkungen erreichen Sie uns über huwyler.lea@learnhfh.ch oder keller.julia@learnhfh.ch

Reminder

Von: Lea Huwyler [<mailto:huwyler.lea@learnhfh.ch>]
Gesendet: Dienstag, 20. November 2012 13:58
An: Sekretariat ASTP
Betreff: AW[2]: AW[2]: Umfrage Bachelorarbeit

Guten Tag Frau Messner

Vielen Dank für das Verschicken des Fragebogens. Mit dem Rücklauf sind wir soweit zufrieden, trotzdem würden wir gerne eine Erinnerung verschicken.

Wäre es möglich, dass selbe Mail noch einmal zu verschicken mit einem neuen Betreff?

Vorschlag Betreff: Erinnerung - Umfrage HfH-AbgängerInnen 04-12

Liebe Grüsse

Julia Keller und Lea Huwyler

Antwort Sekretariat

Guten Abend

Gerne verschicken wir ein Remindermail. Da heute noch ein Rundmail auf dem Programm steht, werde ich das Remindermail betreffend Bachelorarbeit nächste Woche verschicken.

Freundliche Grüsse

Nicole Messner

Sekretariat astp

Sekretariat astp, c/o SZH/CSPS, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7

Telefon 031 320 16 50 (Montag 9.00 - 12.30 Uhr und Donnerstag 9.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr)

E-Mail info@astp.ch, Internet www.astp.ch

Erinnerung - Umfrage HfH-AbgängerInnen 04-12

Am 26.11.2012 um 16:06 schrieb "Sekretariat ASTP" <info@astp.ch>:

An die astp-Mitglieder der Sektionen Mittelland und Ostschweiz

*Es folgt ein Erinnerungsmail für die Umfrage für **HfH-Abgängerinnen 2004-12** (vgl. Mail vom 12.11.). Die Studentinnen würden sich über weitere Einsendungen in den nächsten Tagen freuen.*

*Liebe Grüsse
Nicole Messner
Sekretariat astp*

Liebe Psychomotorik-TherapeutInnen
(PMT-AbgängerInnen 2004-2012 HfH Zürich)

Wir sind zwei Psychomotorik-Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und schreiben momentan unsere Bachelor-Arbeit zum Thema "Psychomotorische Eingangsdiagnostik". Insbesondere interessieren uns die Varianten der Erstabklärung in der Praxis.

Im Rahmen unserer Arbeit haben wir einen Online-Fragebogen erstellt. Damit möchten wir den aktuellen Stand der Psychomotorischen Eingangsdiagnostik erfassen und die Umsetzung des HfH-Diagnostikkonzepts in der Praxis evaluieren.

Aus Ihren Erfahrungen im Praxisfeld versuchen wir aktuelle Tendenzen aufzuzeigen. Ausserdem erhoffen wir und die zuständige Dozentin Myrtha Häusler uns wichtige Hinweise für die Ausbildung in diesem Bereich.

Die Umfrage wurde freundlicherweise vom Berufsverband astp an alle Mitglieder verschickt.

Der Fragebogen wendet sich an alle, die zwischen 2004 – 2012 den Studiengang Psychomotorik-Therapie an der HfH Zürich abgeschlossen haben und im Jahr 2012 mindestens eine Psychomotorische Erstabklärung durchgeführt haben.

Wir möchten Sie herzlich bitten sich 10-15 Minuten Zeit zu nehmen und den Fragebogen auszufüllen.

Den Fragebogen finden Sie unter folgendem Link:

<http://limesurvey3.learnhfh.ch/index.php?sid=69887&lang=de>

Eine übersichtliche Auswertung der Umfrage wird Ihnen anfangs nächsten Jahres ebenfalls per Mail zugestellt.

Wir sind sehr dankbar für Ihre Mithilfe.

Freundliche Grüsse
Julia Keller und Lea Huwyler

Bei Fragen und Anmerkungen erreichen Sie uns über huwyler.lea@learnhfh.ch oder keller.julia@learnhfh.ch

Psychomotorische Erstabklärung

Liebe Psychomotorik-TherapeutInnen

Besten Dank, dass Sie sich Zeit nehmen und uns bei unserer Bachelor-Arbeit unterstützen.
Wir bitten Sie freundlich, den folgenden Fragebogen wahrheitsgetreu auszufüllen.

Aufbau des Fragebogens:

Allgemeine Angaben zur Person, Ablauf Erstabklärung, Informationen zum Kind, Spielverhalten, Motorik und Wahrnehmung, andere Entwicklungsbereiche, Kind-Umwelt-Interaktion, Rückmeldung, Weiteres.

Eine Bemerkung zum Datenschutz

Dies ist eine anonyme Umfrage.

Die Daten mit Ihren Antworten enthalten keinerlei auf Sie zurückzuführende/identifizierende Informationen, es sei denn bestimmte Fragen haben Sie explizit danach gefragt. Wenn Sie für diese Umfrage einen Zugangsschlüssel benutzt haben, so können Sie sicher sein, dass der Zugangsschlüssel nicht zusammen mit den Daten abgespeichert wurde. Er wird in einer getrennten Datenbank aufbewahrt und nur aktualisiert, um zu speichern, ob Sie diese Umfrage abgeschlossen haben oder nicht. Es gibt keinen Weg die Zugangsschlüssel mit den Umfrageergebnissen zusammenzuführen.

Weiter ▶

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Psychomotorische Erstabklärung

0% 100%

Start

* **Haben Sie im Jahr 2012 (Januar - Oktober) mindestens eine Psychomotorische Erstabklärung durchgeführt?**

Ja Nein

* **In welchem Jahr haben Sie ihre Ausbildung zur PsychomotoriktherapeutIn (PMT) an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich abgeschlossen?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte auswählen.. ▾

◀ Zurück

Weiter ▶

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Psychomotorische Erstabklärung

0% 100%

Allgemeine Angaben zur Person

Welches Geschlecht haben Sie?

weiblich männlich keine Antwort

**Bitte nennen Sie Ihr Alter.
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:**

**Wie viele Jahre haben Sie seit Abschluss der Ausbildung als PMT
(PsychomotoriktherapeutIn) gearbeitet?
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:**

**Wie gross war das durchschnittliche Pensum?
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:**

**In welchem Kanton arbeiten Sie zur Zeit?
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:**

**Mit welchem Klientel arbeiten Sie hauptsächlich?
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:**

Kinder aus der Regelschule
 Kinder aus der Heilpädagogischen Schule
 Sonstiges:
 keine Antwort

Anonymität
**Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.
Falls Sie eine Frage nicht wahrheitsgetreu beantwortet haben, um
Ihre Anonymität zu wahren, bitten wir Sie herzlich uns hier einen
Hinweis zu geben, z. B. "Kanton stimmt nicht."**

Psychomotorische Erstabklärung

0% 100%

Ablauf Erstabklärung

Die folgenden Fragen betreffen den Ablauf Ihrer Erstabklärung.
Bitte beziehen Sie Ihre Aussagen auf die Erstabklärungen im Jahr 2012 (Januar - Oktober).

*** Wie viele Treffen finden in der Regel mit Kind/ Bezugsperson im Rahmen einer Erstabklärung statt?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte auswählen.. ▾

? Beispiele (Reihenfolge und Wahl der Verfahren variabel):

1 Treffen:

Erstgespräch mit Eltern, Spielbeobachtung, Testverfahren

2 Treffen:

1. Erstgespräch mit Eltern und Spielbeobachtung
2. Testverfahren

3 Treffen:

1. Schulbesuch
2. Spielbeobachtung
3. Erstgespräch mit Eltern und Testverfahren

*** Wie gehen Sie vor bei der Wahl der Verfahren?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Ich wähle die Verfahren aufgrund der Problematik des Kindes
- Ich verwende bei jedem Kind die selben Verfahren
- Sonstiges:

? Unter Verfahren wird verstanden:

MOT4-6; M-ABC; GMK; FEW; IDS; ...
Aufgaben aus MOT4-6; M-ABC; GMK; FEW; IDS; Navilleabklärung, Baslerabklärung, Abklärung n. Ruf-Bächtiger
Aufgaben aus Inventar (DMB, SKI, DITKA, etc.)
Schulbesuch
Gespräch mit Eltern / Lehrperson / Fachpersonen
Explorative Verfahren

Gibt es Rahmenbedingungen, die Ihre Vorgehensweise bei einer Erstabklärung beeinflussen?

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Zeitvorgabe
- Raumbelugung
- vorhandenes Therapiematerial
- vorhandenes Testmaterial
- Vorgabe von Aussen (Therapiestelle, Pflichtenheft, Institution, Behörden, etc.)
- Sonstiges:

Aus welchen Gründen bewährt sich Ihre Vorgehensweise (Ablauf Erstabklärung)?

*** Führen Sie im Rahmen einer Erstabklärung jeweils mindestens ein Verfahren im Bereich "Motorik und Wahrnehmung" oder einem anderen Entwicklungsbereich (z. B. sozio-emotional, kognitiv, Selbstkonzept, etc.) durch?**

Ja Nein

? Unter Verfahren wird verstanden: MOT4-6; M-ABC; GMK; FEW; IDS; ...
 Aufgaben aus MOT4-6; M-ABC; GMK; FEW; IDS; Navilleabklärung, Baslerabklärung, Abklärung n. Ruf-Bächtiger
 Aufgaben aus Inventar (DMB, SKI, DITKA, etc.)
 Schulbesuch Gespräch mit Eltern / Lehrperson / Fachpersonen
 Explorative Verfahren

Psychomotorische Erstabklärung

0% 100%

Informationen zum Kind

Die folgenden Fragen betreffen das Sammeln von Informationen zum Kind.
 Bitte beziehen Sie Ihre Aussagen auf die Erstabklärungen im Jahr 2012 (Januar - Oktober).

*** Verfügen Sie vor Ihrer eigenen Abklärung über Informationen zum Kind?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

immer
 häufig
 selten
 nie

*** In welcher Form liegen Ihnen Informationen zum Kind vor?**

	immer	häufig	selten	nie
Anmeldungsformular	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bericht/ Akteneinsicht (Arzt, Lehrperson, etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Welche weiteren/ anderen Vorgehen wählen Sie zum Einholen von vorgängigen Informationen zum Kind? Bitte Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben.

Psychomotorische Erstabklärung

0% 100%

Spielverhalten

Die folgenden Fragen betreffen das Spielverhalten des Kindes.
Bitte beziehen Sie Ihre Aussagen auf die Erstabklärungen im Jahr 2012 (Januar - Oktober).

*** In welchem Ausmass erfassen Sie das Spielverhalten des Kindes?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

immer
 häufig
 selten
 nie

*** Welche Form der Spielbeobachtung wenden Sie an?**

	immer	häufig	selten	nie
freie Spielsituation mit systematischer Beobachtung (z.B. nach van der Kooij, Baslerabklärung)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
freie Spielsituation mit systematischer Beobachtung nach eigenen Kriterien	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
freie Spielsituation mit freier Beobachtung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Welche weiteren/ anderen Formen der Spielbeobachtung wenden Sie an? Bitte Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben.

← Zurück
Weiter →
Umfrage verlassen und Antworten löschen

Psychomotorische Erstabklärung

0% 100%

Motorik und Wahrnehmung

Die folgenden Fragen betreffen den Bereich der Motorik und Wahrnehmung.
Bitte beziehen Sie Ihre Aussagen auf die Erstabklärungen im Jahr 2012 (Januar - Oktober).

*** In welchem Ausmass erfassen Sie den Bereich Motorik und Wahrnehmung?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

immer

häufig

selten

nie

*** Welche Verfahren wenden Sie im Bereich Motorik und Wahrnehmung an?**

	immer	häufig	selten	nie
vollständige Durchführung standardisierter, normierter, anerkannter Verfahren (z. B. MOT4-6; M-ABC I/II; GMK; FEW I/II;...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einzelne Aufgaben/ Untertest aus standartisierten, normierten, anerkannte Verfahren (z. B. MOT4-6; M-ABC I/II; GMK; FEW I/II;...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einzelne Aufgaben aus Inventar (z.B DMB; DITKA; GMT; etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einzelne Aufgabe aus/ Durchführung Navile-/ Basler-Abklärung, Ruf-Bächtiger	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
eigene Aufgaben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Verwenden Sie weitere/ andere Verfahren im Bereich Motorik und Wahrnehmung? Bitte Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben.

◀ Zurück Weiter ▶ Umfrage verlassen und Antworten löschen

Psychomotorische Erstabklärung

0% 100%

Andere Entwicklungsbereiche (z. B. sozio-emotional, kognitiv, Selbstkonezpt, etc.)

Die folgenden Fragen betreffen die Erfassung der anderer Entwicklungsbereiche (z. B. sozio-emotional, kognitiv, Selbstkonezpt, etc.).
Bitte beziehen Sie Ihre Aussagen auf die Erstabklärungen im Jahr 2012 (Januar - Oktober).

*** In welchem Ausmass erfassen Sie andere Entwicklungsbereiche?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- immer
- häufig
- selten
- nie

*** Welche Verfahren wenden Sie in anderen Entwicklungsbereichen an?**

	immer	häufig	selten	nie
vollständige Durchführung standardisierter, normierter, anerkannter Verfahren (z.B. IDS; etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einzelne Aufgaben/ Untertest aus standartisierten, normierten, anerkannten Verfahren (z.B. IDS; etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Einzelne Aufgaben aus Inventar (z.B. SKI; etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Explorative Verfahren (z.B. 10-Wünsche-Spiel; Menschzeichnung; etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Verwenden Sie weitere/ andere Verfahren in anderen Entwicklungsbereichen? Bitte Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben.

◀ Zurück

Weiter ▶

Umfrage verlassen und Antworten löschen

Psychomotorische Erstabklärung

0% 100%

Kind-Umwelt-Interaktion

Die folgenden Fragen betreffen die Erfassung der Kind-Umwelt-Interaktion. Bitte beziehen Sie Ihre Aussagen auf die Erstabklärungen im Jahr 2012 (Januar - Oktober).

*** In welchem Ausmass erfassen Sie die Kind-Umwelt-Interaktion?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- immer
- häufig
- selten
- nie

*** Wie erfassen Sie die Kind-Umwelt-Interaktion?**

	immer	häufig	selten	nie
(Erst-) Gespräch mit Eltern	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
spezifisches/ ausführliches Gespräch zur Anamnese (Vorgeschichte des Kindes)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gespräch mit Lehrperson	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Schulbesuch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gespräch mit anderen Fachpersonen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Beobachtung innerhalb PMT-Förderangebote	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Explorative Verfahren (z. B. 10-Wünsche-Spiel; Menschzeichnung; etc.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Welche weiteren/ anderen Vorgehen wenden Sie für die Kind-Umwelt-Interaktion an? Bitte Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben.

[← Zurück](#)

[Weiter →](#)

[Umfrage verlassen und Antworten löschen](#)

Psychomotorische Erstabklärung

Rückmeldung

Die folgenden Fragen betreffen die Rückmeldung zur Erstabklärung.
Bitte beziehen Sie Ihre Aussagen auf die Erstabklärungen im Jahr 2012 (Januar - Oktober).

*** Geben Sie eine Rückmeldung zu den Ergebnissen der Abklärung?**

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- immer
- häufig
- selten
- nie

*** In welcher Form findet die Rückmeldung zu den Ergebnissen der Abklärung statt?**

	immer	häufig	selten	nie
Eltern: zusätzliches Treffen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eltern: als Teil der Abklärung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eltern: telefonische/ mündliche Rückmeldung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eltern: schriftliche Rückmeldung (Bericht)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lehrperson: telefonische/ mündliche Rückmeldung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lehrperson: schriftliche Rückmeldung (Bericht)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SSG/ Rundes Tischgespräch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fachperson: telefonische/ mündliche Rückmeldung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fachperson: schriftliche Rückmeldung (Bericht)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vorgesetzte Stelle: schriftliche Rückmeldung (Bericht)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Welche weiteren/ anderen Formen wählen Sie für die Rückmeldung?
Bitte Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben.**

Psychomotorische Erstabklärung

0% 100%

Weiteres

**Bemerkungen und Ergänzungen zum Ablauf und/ oder Wahl der
Verfahren Ihrer Erstabklärung können hier festgehalten werden.**

**Welche Inhalte zur "Psychomotorischen Eingangsdiagnostik" sollten
aus Ihrer Sicht in der Ausbildung zusätzlich behandelt oder vermittelt
werden?**

Kommentar zum Fragebogen

Die freien Textantworten sind für die Online-Ausgabe der Arbeit nicht verfügbar.

Start

Haben Sie im Jahr 2012 (Januar - Oktober) mindestens eine Psychomotorische Erstabklärung durchgeführt?

100% ja

In welchem Jahr haben Sie ihre Ausbildung zur PsychomotoriktherapeutIn (PMT) an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich abgeschlossen?

Allgemeine Angaben zur Person

Welches Geschlecht haben Sie?

Bitte nennen Sie Ihr Alter.

Wie viele Jahre haben Sie seit Abschluss der Ausbildung als PMT (PsychomotoriktherapeutIn) gearbeitet?

Wie gross war das durchschnittliche Pensum?

In welchem Kanton arbeiten Sie zur Zeit?

Mit welchem Klientel arbeiten Sie hauptsächlich?

- Regelschule
- Heilpädagogische Schule
- sonstiges

Sonstiges

Ablauf Erstabklärung

Wie viele Treffen finden in der Regel mit Kind/ Bezugsperson im Rahmen einer Erstabklärung statt?

Wie kommt es zur Entscheidung für oder gegen eine Psychomotorik-Therapie?

-

Wie gehen Sie vor bei der Wahl der Verfahren?

Sonstiges

Gibt es Rahmenbedingungen, die Ihre Vorgehensweise bei einer Erstabklärung beeinflussen?

● Ja ● Nein

Zeitvorgabe

Raumbelegung

vorhandenes Testmaterial

vorhandenes Therapiematerial

Vorgabe von Aussen

Rahmenbedingungen

Sonstiges

Aus welchen Gründen bewährt sich Ihre Vorgehensweise (Ablauf Erstabklärung)?

Führen Sie im Rahmen einer Erstabklärung jeweils mindestens ein Verfahren im Bereich "Motorik und Wahrnehmung" oder einem anderen Entwicklungsbereich (z. B. sozio-emotional, kognitiv, Selbstkonzept, etc.) durch?

Informationen zum Kind

Verfügen Sie vor Ihrer eigenen Abklärung über Informationen zum Kind?

- immer
- häufig
- selten
- nie

In welcher Form liegen Ihnen Informationen zum Kind vor?

- immer
- häufig
- selten
- nie

Anmeldungsformular

Bericht/ Akteneinsicht (Arzt, Lehrperson, etc.)

Welche weiteren/ anderen Vorgehen wählen Sie zum Einholen von vorgängigen Informationen zum Kind? Bitte Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben.

Spielverhalten des Kindes

In welchem Ausmass erfassen Sie das Spielverhalten des Kindes?

● immer ● häufig ● selten ● nie

Welche Form der Spielbeobachtung wenden Sie an?

freie Spielsituation mit systematischer Beobachtung (z.B. nach van der Kooij, Baslerabklärung)

● immer ● häufig ● selten ● nie

freie Spielsituation mit systematischer Beobachtung nach eigenen Kriterien

freie Spielsituation mit freier Beobachtung

Welche weiteren/ anderen Formen der Spielbeobachtung wenden Sie an? Bitte Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben.

Motorik und Wahrnehmung

In welchem Ausmass erfassen Sie den Bereich Motorik und Wahrnehmung?

● immer ● häufig ● selten ● nie

Welche Verfahren wenden Sie im Bereich Motorik und Wahrnehmung an?

vollständige Durchführung standardisierter, normierter, anerkannter Verfahren (z. B. MOT4-6; M-ABC I/II; GMK; FEW I/II;...)

● immer ● häufig ● selten ● nie

[Einzelne Aufgaben/ Untertest aus standartisierten, normierten, anerkannte Verfahren (z. B. MOT4-6; M-ABC I/II; GMK; FEW I/II;...)]

● immer ● häufig ● selten ● nie

Einzelne Aufgaben aus Inventar (z.B DMB; DITKA; GMT; etc.)

● immer ● häufig ● selten ● nie

Einzelne Aufgabe aus/ Durchführung Navile-/ Basler-Abklärung, Ruf-Bächtiger

● immer ● häufig ● selten ● nie

eigene Aufgaben

● immer ● häufig ● selten ● nie

Motorik und Wahrnehmung

■ immer ■ häufig ■ selten ■ nie

Verwenden Sie weitere/ andere Verfahren im Bereich Motorik und Wahrnehmung? Bitte Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben.

Andere Entwicklungsbereiche

In welchem Ausmass erfassen Sie andere Entwicklungsbereiche?

Welche Verfahren wenden Sie in anderen Entwicklungsbereichen an?
vollständige Durchführung standardisierter, normierter, anerkannter Verfahren (z.B. IDS; etc.)

Einzelne Aufgaben/ Untertest aus standartisierten, normierten, anerkannten Verfahren (z.B. IDS; etc.)

● immer ● häufig ● selten ● nie

Einzelne Aufgaben aus Inventar (z.B. SKI; etc.)

● immer ● häufig ● selten ● nie

Explorative Verfahren (z.B. 10-Wünsche-Spiel; Menschzeichnung; etc.)

● immer ● häufig ● selten ● nie

Verwenden Sie weitere/ andere Verfahren in anderen Entwicklungsbereichen? Bitte Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben.

Kind- Umwelt- Interaktion

In welchem Ausmass erfassen Sie die Kind-Umwelt-Interaktion?

● immer ● häufig ● selten ● nie

Wie erfassen Sie die Kind-Umwelt-Interaktion?

(Erst-) Gespräch mit Eltern

● immer ● häufig ● selten ● nie

spezifisches/ ausführliches Gespräch zur Anamnese (Vorgeschichte des Kindes)

● immer ● häufig ● selten ● nie

Gespräch mit Lehrperson

● immer ● häufig ● selten ● nie

Schulbesuch

● immer ● häufig ● selten ● nie

Gespräch mit anderen Fachpersonen

● immer ● häufig ● selten ● nie

Beobachtung innerhalb PMT- Förderangebote

Explorative Verfahren (z. B. 10-Wünsche-Spiel; Menschzeichnung; etc.)

Kind- Umwelt- Interaktion

Welche weiteren/ anderen Vorgehen wenden Sie für die Kind-Umwelt-Interaktion an? Bitte Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben.

Rückmeldung

Geben Sie eine Rückmeldung zu den Ergebnissen der Abklärung?

- immer
- häufig
- selten
- nie

In welcher Form findet die Rückmeldung zu den Ergebnissen der Abklärung statt?

Eltern: zusätzliches Treffen

- immer
- häufig
- selten
- nie

Eltern: als Teil der Abklärung

- immer
- häufig
- selten
- nie

Eltern: telefonische/ mündliche Rückmeldung

- immer
- häufig
- selten
- nie

Eltern: schriftliche Rückmeldung (Bericht)

● immer ● häufig ● selten ● nie

Lehrperson: telefonische/ mündliche Rückmeldung

● immer ● häufig ● selten ● nie

Lehrperson Lehrperson: schriftliche Rückmeldung (Bericht) schriftlich

● immer ● häufig ● selten ● nie

SSG/ Rundes Tischgespräch

● immer ● häufig ● selten ● nie

Fachperson: telefonische/ mündliche Rückmeldung

● immer ● häufig ● selten ● nie

Fachperson: schriftliche Rückmeldung (Bericht)

● immer ● häufig ● selten ● nie

Vorgesetzte Stelle: schriftliche Rückmeldung (Bericht)

● immer
 ● häufig
 ● selten
 ● nie

Formen der Rückmeldung

■ immer
 ■ häufig
 ■ selten
 ■ nie

Welche weiteren/ anderen Formen wählen Sie für die Rückmeldung? Bitte Häufigkeit (immer, häufig, selten, nie) angeben.

Weiteres

Bemerkungen und Ergänzungen zum Ablauf und/ oder Wahl der Verfahren Ihrer Erstabklärung können hier festgehalten werden.

Welche Inhalte zur "Psychomotorischen Eingangsdiagnostik" sollten aus Ihrer Sicht in der Ausbildung zusätzlich behandelt oder vermittelt werden?

Kommentar zum Fragebogen